

Open Government Data
Erstellung eines Musterdatenkataloges für das Bundesland
Schleswig-Holstein

Bachelorarbeit

im Studiengang Wirtschaftsinformatik
der Technischen Fakultät
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
im Sommersemester 2020

vorgelegt von

Finn Lukas Guski (1121154)

Erstgutachterin: Prof. Dr. Isabella Peters

Zweitgutachter: Dr. Jesper Zedlitz

Kiel, den 09.11.2020

Abstract

Open Government Data ist ein Thema, welches die staatlichen Verwaltungsorgane zunehmend beschäftigt. Dabei handelt es sich um Datensätze der Regierung, welche für Bevölkerung und Unternehmen frei zugänglich sind. Wie genau dieses Prinzip umzusetzen ist, ist für die Angestellten der Verwaltung häufig nicht klar. Um die Kommunen bei der Umsetzung von Open Government Data zu unterstützen und Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen einen Überblick über die verfügbaren Daten zu gewähren, können Musterdatenkataloge entwickelt werden. Diese listen in einer Tabelle alle verfügbaren Datensätze mit ihren Metadaten auf und weisen diese einem Musterdatensatz, einer Art Gruppierung, zu. Ziel dieser Arbeit ist es, auf Basis des Musterdatenkataloges aus Nordrhein-Westfalen das Schema für einen selbigen aus Schleswig-Holstein zu erarbeiten und beispielhaft zu bestücken.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
1 Einleitung	5
2 Open Government Data.....	7
2.1 Begriffsbestimmung	7
2.2 Vorteile und Nachteile von OGD.....	8
2.3 Aktueller Stand von Open Government Data.....	10
2.4 Umsetzungsprobleme und Herausforderungen	12
3 Einsatz von Musterdatenkatalogen bei OGD.....	14
3.1 Lösungsansatz Musterdatenkatalog.....	14
3.2 Methoden.....	17
4 Analyse des Musterdatenkataloges NRW	19
4.1 Beschreibung des Musterdatenkataloges.....	19
4.2 Problemfelder und Lösungsansätze	22
4.3 Vorgehen der Erstellung.....	24
4.4 Retrospektive.....	25
5 Musterdatenkatalog Schleswig-Holstein.....	28
5.1 Anpassung des Musterdatenkataloges	28
5.1.1 Abstraktion des Musterdatenkataloges	28
5.1.2 Anpassung des Musterdatenkataloges auf Schleswig-Holstein	31
5.2 Struktur des Musterdatenkataloges SH	33
5.2.1 Aufbau des Musterdatenkataloges SH	34
5.2.2 Bestückung des Musterdatenkataloges SH	36
5.2.3 Analyse des Musterdatenkataloges SH	38
6 Retrospektive.....	40
6.1 Bewertung der Ergebnisse.....	40

6.2	Bestehende Probleme	43
6.3	Lösungsansätze.....	45
6.4	Nächste Schritte.....	46
7	Zusammenfassung.....	47
8	Literaturverzeichnis.....	48
9	Anhang	53

1 Einleitung

In der heutigen Welt spielt das Thema Open Data auch in der öffentlichen Verwaltung eine immer größer werdende Rolle (Krabina & Wiedemann, 2019; Ksoll et al., 2017; van Ooijen et al., 2019). Dabei sieht sich der Staat und die dazugehörige Verwaltung stetig neuen Herausforderungen konfrontiert und muss entsprechend neue Methoden und Lösungsansätze entwickeln, um den Anforderungen, die von innen und außen an die öffentliche Verwaltung gestellt werden, gerecht zu werden (von Lucke & Geiger, 2010). Ein besonderes Thema ist die Transparenz des Staates in Form der Offenlegung staatlich gesammelter Datensätze. Diese veröffentlichten, offenen Daten der staatlichen Verwaltung werden als Open Government Data bezeichnet.

Open Government Data kann sehr unterschiedlich aussehen und entsprechend unterschiedlichen Nutzen für verschiedene Zielgruppen haben (Klessmann et al., 2012). Veröffentlichte Haushaltspläne können zum Beispiel für mehr Transparenz sorgen oder es ist möglich, dass Unternehmen mithilfe von Listen der eingetragenen Unternehmen Marktlücken ausfindig machen. Durch Geodaten können geeignete Grundstücke für Wohnhäuser oder Fabriken gefunden werden. Neben solchen klassischen Datensätzen bieten aber auch andere unscheinbarere Datensätze wertvolle Informationen. Eine Karte mit den öffentlichen Toiletten in einer Stadt könnte zum Beispiel für einige Touristen oder Einwohner sehr hilfreich sein. Bedingung hierfür ist jedoch, dass diese Daten interessierten Personen mit großzügigen Weiternutzungs- und Verwendungsrechten zugänglich gemacht werden (von Lucke & Geiger, 2010).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Open Government Data in vielen Bereichen und für viele Zielgruppen großen Nutzen hat (von Lucke & Geiger, 2010). So können Transparenz, Partizipation, Kollaboration und Innovation sowie die Wirtschaft an sich gefördert und das Handeln der Regierung verbessert werden (Ksoll et al., 2017; von Lucke & Geiger, 2010). Trotz dieser Vorteile ist Deutschland im Bereich Open Government Data noch nicht weit entwickelt, obwohl Studien belegen, dass die Bevölkerung daran interessiert wäre (IG Collaboratory, 2010; von Lucke & Geiger, 2010). Momentan sieht sich Open Government Data auf kommunaler Ebene mit unter zwei Problemen konfrontiert: Erstens gibt es in Deutschland noch nicht genügend Kommunen, die Open Government Data anbieten, und zweitens stammen die veröffentlichten Verwaltungsdaten häufig nur aus einer begrenzten Anzahl von Themengebieten (Krabina & Wiedemann, 2019).

Generell besteht in Deutschland wenig Klarheit über die genaue Anzahl an Kommunen, die Open Government Data veröffentlichen, aber noch weniger Klarheit darüber, welche Daten genau veröffentlicht werden (Krabina & Wiedemann, 2019). Zwar gibt es zentrale Register wie GovData (Geschäfts- und Koordinierungsstelle GovData, 2020) auf Bundesebene oder das Open Data Portal Schleswig-Holstein (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung, 2020), aber nicht jedes Bundesland verfügt über solche Portale. Außerdem sind die Datenbestände häufig nicht vollständig und es ist schwierig, einen Überblick über die Daten zu gewinnen (Krabina & Wiedemann, 2019).

Einen besseren Überblick über offene Verwaltungsdaten würde ein Musterdatenkatalog schaffen. In Nordrhein-Westfalen wurde ein solcher Musterdatenkatalog bereits im vergangenen Jahr im Auftrag der Bertelsmann Stiftung vom Zentrum für Verwaltungsforschung aus Österreich in Kooperation mit fünf Städten aus Nordrhein-Westfalen erstellt (Krabina & Wiedemann, 2019). Bereits im Vorfeld entstand einer für Österreich (Krabina et al., 2017).

Ein solcher Musterdatenkatalog hat das Ziel, zu erfassen, welche Daten vorliegen, und aus diesen Informationen bezüglich Herkunft, Kategorien, Häufigkeit der Erhebung etc. zu gewinnen. Dabei ist eine Standardisierung der veröffentlichten Daten der Kommunen nur nebensächliches Ziel, indem jeder Datensatz einem Musterdatensatz zugeordnet und in Kategorien eingeteilt wird. Viel mehr dient der Musterdatenkatalog dazu, dass die Kommunen den Katalog als Ausgangsbasis nutzen können, um ihre eigenen Daten zu veröffentlichen und jenen mit ihren eigenen Erfahrungen weiterzuentwickeln (Krabina & Wiedemann, 2019). Der Musterdatenkatalog soll demnach ein Katalysator sein, um anderen Gemeinden als ideenstiftendes, aber nicht vorschreibendes Begleitwerk zur Veröffentlichung der eigenen Daten zu dienen. Zudem ist der Musterdatenkatalog auch nicht immer übertragbar, da teilweise regionale Unterschiede in der Datenerhebung existieren und auch Unterschiede in der Verwaltungsstruktur oder den wirtschaftlichen Schwerpunkten eventuelle Anpassungen bezüglich des Aufbaus und der Kategorisierung notwendig machen.

Ziel dieser Ausarbeitung soll es deshalb sein, auf Basis des Musterdatenkataloges aus Nordrhein-Westfalen einen eigenen Musterdatenkatalog, spezialisiert auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten Schleswig-Holsteins, zu erarbeiten. Dazu soll der Musterdatenkatalog aus Nordrhein-Westfalen analysiert und abstrahiert werden, um

Schema und Aufbau eines Musterdatenkataloges zu erschließen. Anschließend wird daraus ein Musterdatenkatalog für Schleswig-Holstein erarbeitet, an die Bedürfnisse und Gegebenheiten Schleswig-Holsteins angepasst und mit einigen Datensätzen beispielhaft bestückt.

2 Open Government Data

2.1 Begriffsbestimmung

Vor der eigentlichen Arbeit mit Musterdatenkatalogen sollte der Begriff von Open Government Data geklärt werden. Dieser ist zwar von der Definition her, wie der Name vermuten lässt, nahe an der von Open Data, aber die Definitionen zu Open Data nehmen kaum Rücksicht auf die Besonderheiten des öffentlichen Sektors (von Lucke & Geiger, 2010). Als grundlegende Prinzipien werden neben dem Punkt, dass die Daten von öffentlichen Stellen stammen müssen, die zehn Prinzipien der Sunlight Foundation (Sunlight Foundation, 2010) übernommen. Diese sind eine Überarbeitung der Sebastopol-Liste (Open Data Working Group, 2007) und lauten:

- **Vollständigkeit:** Alle Datensätze, die von der Regierung veröffentlicht werden, sollen so vollständig wie möglich sein. Das bedeutet, dass alle Roh- und Metadaten, welche nicht aufgrund nennenswerter persönlicher oder öffentlicher Interessen zu schützen sind, veröffentlicht werden.
- **Primärquellen:** Alle Datensätze sollen aus Primärquellen stammen und Erhebungsdetails festhalten, um den nutzenden Personen eine Überprüfung der Erhebungs- und Aufzeichnungsmethoden zu ermöglichen.
- **Zeitliche Nähe:** Alle Datensätze sollen möglichst zeitnah, wenn möglich direkt nach der Erhebung, veröffentlicht werden.
- **Leichter Zugang:** Alle Datensätze sollen für nutzende Personen leicht zugänglich sein. Das heißt, dass diese sowohl auf elektronischem als auch physischem Weg erreichbar sein müssen und Programmierschnittstellen zum Datenabruf existieren.
- **Maschinenlesbarkeit:** Alle Datensätze sollen in einem Format veröffentlicht werden, das von Maschinen gelesen werden kann. Gegebenenfalls ist eine Dokumentation zur Maschinenlesbarkeit sinnvoll.
- **Diskriminierungsfreiheit:** Alle Datensätze sollen möglichst ohne Hürden veröffentlicht werden, sodass jede Person zu jeder Zeit Zugang zu diesen hat, ohne sich identifizieren oder rechtfertigen zu müssen.

- Verwendung offener Standards: Alle Datensätze sollen in Formaten veröffentlicht werden, die einem offenen Standard entsprechen, also keine weiteren Lizenzierungskosten bei nutzenden Personen anfallen lassen.
- Lizenzierung: Alle Datensätze sind als Werk der öffentlichen Verwaltung und ohne weitere Nutzungsbeschränkungen auszuweisen.
- Dauerhaftigkeit: Alle Datensätze sollen in Archiven dauerhaft online verfügbar sein.
- Nutzungskosten: Alle Datensätze sollen zu nichts weiter als Reproduktionskosten zur Verfügung gestellt werden, um möglichst allen interessierten Personen eine Nutzung zu ermöglichen.

Bei der Veröffentlichung von Open Government Data sollte darauf geachtet werden, dass möglichst alle Punkte erfüllt sind (Kuzev, 2016; von Lucke & Geiger, 2010).

2.2 Vorteile und Nachteile von OGD

Es sind demnach einige Punkte zu beachten, wenn man als Kommune oder staatliche Organisation Open Government Data anbieten möchte. Warum sollten diese sich die Mühe machen, Daten zu veröffentlichen? Zum einen ist der Mehraufwand nicht so groß, wie zunächst anzunehmen ist, da die staatliche Verwaltung an einigen Punkten wie Vollständigkeit auch ohne Veröffentlichung interessiert ist und die Datensätze bereits für die eigene Arbeit in der Verwaltung erhoben wurden. Zum anderen bietet Open Government Data zahlreiche Vorteile (Binzen & Kleemann, 2019; Dapp et al., 2016; von Lucke & Geiger, 2010).

Durch eine Veröffentlichung von Open Government Data lassen sich die Datensätze in einer zuvor noch unbekanntem Weise wiederverwenden und weiterverwerten. Ursprünglich sind staatliche Behörden selbst verantwortlich, wie Daten interpretiert und was aus diesen gemacht werden soll. Durch die Veröffentlichung aus Primärquellen kann diese Aufgabe an Bevölkerung und Wirtschaft übertragen werden. Dadurch spart der Staat nicht nur Zeit, sondern durch den größeren Adressatenkreis und die Möglichkeit dessen, selbst zu entscheiden, wie und ob die Daten genutzt werden, können die Datensätze für verschiedene Zwecke weiterverwendet werden. Langfristig können daraus neue Geschäftsmodelle in der Wirtschaft etabliert werden, was neben dem volkswirtschaftlichen Potenzial wiederum Produkte und Dienstleistungen für den Staat bereitstellt. (Kuzev, 2016; von Lucke & Geiger, 2010).

Eines der Hauptziele von Open Government Data ist die Transparenz des Staates. Häufig werden nur staatlichen Entscheidungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht,

nicht aber, wie diese entstanden sind. Diese „Black Box“ der Entscheidungsfindung kann durch Open Government Data aufgebrochen werden (von Lucke & Geiger, 2010). Wenn auch die grundlegenden Informationen und der gesamte Entscheidungsprozess der Bevölkerung zugänglich gemacht werden, können die Entscheidungen von der Öffentlichkeit besser nachvollzogen werden. Dieser tiefere Informationsaustausch erhöht das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat und deren Interesse, sich politisch zu beteiligen. Zudem schafft er bei der Bevölkerung ein Gefühl der Partizipation, Transparenz und Zusammenarbeit (IG Collaboratory, 2010). Wenn die Bürgerinnen und Bürger sich stärker am politischen Diskurs beteiligen, ermöglicht dies dem Staat, die politischen Entscheidungen besser zu legitimieren, da sie zuvor mit der Öffentlichkeit diskutiert wurden (von Lucke & Geiger, 2010). Des Weiteren zeigt der Staat durch ein solches Verhalten, dass er bereit ist, sich mit anfallender Kritik seitens der Bevölkerung zu beschäftigen. Durch den gesamten Prozess der Entscheidungsfindung und der Kontrolle staatlicher Entscheidungen lernt die Bevölkerung Prozesse, Abhängigkeiten und Interdependenzen der staatlichen Verwaltung kennen (von Lucke & Geiger, 2010). Wenn mehrere Kommunen Open Government Data anbieten, kann mit der Zeit zudem ein föderaler Wettbewerb entstehen, welche Kommunen oder Länder ihrer Bevölkerung und Wirtschaft die größte Transparenz bieten (von Lucke & Geiger, 2010). Dem zugrunde liegt die Annahme, dass die Bevölkerung und Wirtschaft an den Daten auch interessiert ist. Umfragen zeigen ein Interesse seitens der Bevölkerung (IG Collaboratory, 2010), wie sich das Interesse von Bevölkerung und Wirtschaft langfristig entwickelt, kann momentan in Deutschland noch nicht gesagt werden, da es dafür zuerst ein entsprechendes Angebot des Staates benötigt (Anhang 6).

Zudem sollte beachtet werden, dass Open Government Data nicht nur in eine Richtung geht. Die Bürgerinnen und Bürger konsumieren zwar Daten von den staatlichen Anbietern, allerdings können durch die Weiterverarbeitung dieser, Werte geschaffen werden, welche wiederum für den Staat oder andere einen Nutzen darstellen können. Ein Beispiel hierfür wäre, dass Experten in der Bevölkerung Verwaltungsorgane auf potenzielle Fehlerquellen in der Finanzplanung oder politischen Entscheidungen frühzeitig hinweisen können. Bevölkerung und Unternehmen werden zu „Prosumenten“ und die Kollaboration zwischen staatlichen, wirtschaftlichen und bürgerlichen Trägern wächst (von Lucke & Geiger, 2010).

Weiterhin kann Open Government Data dazu beitragen, Regierungsformen anzupassen. Informationswege zwischen Bevölkerung und Regierung können verkürzt und negative Entwicklungen durch das Mitwirken der Bevölkerung schneller aufgedeckt und behoben werden. Bedienstete des Staates sind aufgrund dieser Kontrollmechanismen korrupten Handlungen weniger zugeneigt, da der Staat auf einem direkten Weg Rechenschaft gegenüber der Bevölkerung ablegen muss (von Lucke & Geiger, 2010). Ebenfalls nimmt die Wahrscheinlichkeit monetärer Verschwendungen ab. Durch die kollektive Intelligenz der Bevölkerung und Wirtschaft und die Einbindung externer Experten können staatliche Entscheidungen verbessert werden (Kuzev, 2016; von Lucke & Geiger, 2010).

Für Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft kann Open Government Data ein großes Potenzial für Innovationen darstellen (Dapp et al., 2016; Kuzev, 2016; von Lucke & Geiger, 2010), da Interessenten ihre Datenanfragen nicht beantragen müssen, sondern diesen Schritt überspringen können. Es können zudem neue Auswertungen, Analysen, Anwendungen, Produkte und Dienstleistungen entstehen, die auf Open Government Data basieren (New, 2016; von Lucke & Geiger, 2010). Weitergedacht lassen sich daraus Impulse zur Lebens- und Standortqualität, sowie zur Vernetzung der unterschiedlichen Akteure setzen (IG Collaboratory, 2010).

Es gibt aber auch einige Probleme, die durch Open Government Data aufgeworfen werden. Zum einen könnten sich die Bediensteten der Behörden überwacht vorkommen. Da aber nur die Ergebnisse ihrer Arbeit und keine Daten zu ihnen persönlich veröffentlicht werden, sollten sie diesem Druck standhalten können. Des Weiteren könnten die Datensätze von den Verwendenden fehlinterpretiert werden (siehe dazu Kapitel 2.4) (von Lucke & Geiger, 2010). Ebenfalls kann nicht garantiert werden, dass das Interesse an diesen Daten wächst (Smidak et al., 2016, Anhang 6). Bis sich entsprechende Geschäftsmodelle etablieren, wird es einige Zeit in Anspruch nehmen. Dies setzt die Initiative der öffentlichen Verwaltung durch die Veröffentlichung von Datensätzen voraus (Agarwal & Bayus, 2002). Die Verwaltung verliert zudem Einnahmen, die durch den Verkauf von Daten generiert werden, sollten diese frei zur Verfügung gestellt werden (Von Lucke & Geiger, 2010, Anhang 6).

2.3 Aktueller Stand von Open Government Data

Open Government Data kann demnach einige Vorteile bringen, dennoch liegt Deutschland im EU-Ranking nur auf Platz 12 (Blank, 2019). Dies stellt kein besonders

schlechtes Ergebnis dar, ordnet Deutschland aber als Nachzügler ein. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen liegen sie in einer restriktiven Politik, die nicht so ambitioniert ist, wie die anderer Länder, zum anderen erschwert die Ungewissheit, welche Daten wann und von welchen Stellen veröffentlicht wurden, die Arbeit mit den Datensätzen und die Aufbereitung dieser durch die Verwaltung (Krabina & Wiedemann, 2019; von Lucke & Geiger, 2010).

Deutschland steht vor dem Problem, dass viele Gesetze noch auf Paradigmen beruhen, in denen Open Government, das Internet und daraus entstehende Möglichkeiten eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Dies lässt sich auf drei Paradigmen herunterbrechen (IG Collaboratory, 2010; von Lucke & Geiger, 2010):

- Wenn Daten nicht als öffentlich gekennzeichnet sind, sind sie geheim.
- Die Behörden entscheiden über Umfang und Zeitpunkt einer Veröffentlichung selbst, wenn dies nicht in anderen Gesetzen geregelt ist.
- Zugriffs- und Weiternutzungsrechte werden von Fall zu Fall gewährt.

Diese Paradigmen schließen Open Government Data zwar nicht aus, machen eine Umsetzung aber nicht notwendig und da die Vorteile von Open Government Data häufig nicht direkt sichtbar sind und vorab Aufwand bedeuten, stehen viele Kommunen dem Konzept skeptisch gegenüber. Im Sinne eines Open Government sollten solche Prinzipien neu formuliert werden (IG Collaboratory, 2010; von Lucke & Geiger, 2010):

- Wenn Daten nicht als geheim gekennzeichnet sind, sind sie öffentlich.
- Alle Daten werden proaktiv, zeitnah und in vollem Umfang veröffentlicht, wenn dies nicht in anderen Gesetzen geregelt ist.
- Zugriffs- und Weiternutzungsrechte sind uneingeschränkt und kostenfrei gewährt.

In Deutschland steht die Entwicklung von Open Government Data auch nicht still. Einige Gesetze wurden bereits auf den Weg gebracht, um die Situation in Deutschland zu verbessern. So ermöglicht das Informationsfreiheitsgesetz einen Anspruch auf Zugang zu den Informationen von staatlichen Behörden (Informationsfreiheitsgesetz, 2005). Die PSI-Richtlinie der Europäischen Union soll der Bevölkerung den Zugang zu staatlichen Informationen erleichtern (Richtlinie 2003/98/EG, 2003). Dies wurde in Deutschland durch das Informationsweiterverwendungsgesetz umgesetzt, welches auch die Weiterverarbeitung von Informationen regelt und das bisher exklusive Recht des Staates an dieser aufhebt (Informationsweiterverwendungsgesetz, 2006). In Schleswig-Holstein wird das erste Paradigma auch bereits durch Artikel 53 der Landesverfassung umgesetzt

(Anhang 6). Einige Kommunen leisten in der Umsetzung von Open Government Data auch mehr als von ihnen verlangt wird, z. B. durch die proaktive Bereitstellung von Daten auf der Webseite der Kommune oder die Beteiligung an Hackathons (Krabina & Wiedemann, 2019, Anhang 6).

Dennoch kann Deutschland viel von anderen Ländern lernen. In Großbritannien, welches lange Zeit als eines der führenden Länder im Bereich Open Government Data galt (Open Knowledge Foundation, 2015), werden die Daten in Open Data Portalen gespeichert und es wurde ein Open Data-Weißbuch (Maude, 2012) veröffentlicht, um die Kommunen und Behörden bei der Durchsetzung zu unterstützen. Es gibt kaum Nutzungsbeschränkungen für Open Government Data und neben dem Zugang wird auch ein besonderer Wert auf Maschinenlesbarkeit, Metadaten und offene Standards gesetzt (Smidak et al., 2016). Ein solcher Leitfaden könnte auch für Deutschland hilfreich sein. Auch die Vereinigten Staaten sind im Bereich Open Government Data schon weit entwickelt. Das Memorandum M-13-13 (Burwell et al., 2013) ist das zentrale Regelwerk für Open Government Data. Hierbei gilt für Daten der Vorsatz „open-by-default“ sowie die Veröffentlichung von Metadaten. Langfristig lässt sich hier beobachten, dass durch Open Data neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle geschaffen wurden. Das Unternehmen Zillow zum Beispiel erstellt auf Basis der offenen Daten der US-amerikanischen Statistikbehörde Anwendungen für den Immobilienmarkt (New, 2016).

2.4 Umsetzungsprobleme und Herausforderungen

Die Entfaltung von Open Government Data ist in Deutschland noch nicht abgeschlossen. Vielmehr gibt es eine Vielzahl von Problemen, welche für eine erfolgreiche Umsetzung von Open Government Data gelöst werden müssen (Krabina & Wiedemann, 2019; von Lucke & Geiger, 2010).

Ein erstes Problemfeld sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Der Anspruch der Bevölkerung auf einen transparenten Zugang zu staatlichen Daten ist im Informationsfreiheits- und Informationsweiterverwendungsgesetz geregelt (Informationsfreiheitsgesetz, 2005; Informationsweiterverwendungsgesetz, 2006). Unterstützt werden diese von den Empfehlungen des Europarates (Europarat, 1981, 2002) und den Richtlinien der Europäischen Union (Richtlinie 2003/98/EG, 2003; Richtlinie 2006/123/EG, 2006; Richtlinie 2007/2/EG, 2007). Bei der Umsetzung dieser Gesetze besteht aber häufig ein großer Spielraum für Behörden und einige überschreiten die Fristen der Umsetzung (von Lucke & Geiger, 2010). Open Data Portale sind zwar an

einigen Punkten etabliert, aber gerade auf kommunaler Ebene gibt es nur selten ein elektronisches Angebot zum Auffinden und Auslesen der Datensätze. So werden schriftliche Anfragen gestellt, welche häufig abgelehnt werden, oder es fallen Kosten für Arbeitszeit und Kopien an (Krabina & Wiedemann, 2019; von Lucke & Geiger, 2010). Nach dem deutschen Urhebergesetz sind amtliche Werke, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, grundsätzlich gemeinfrei. Unter diesem Grundsatz könnte man alle elektronisch publizierten staatlichen Daten der Bevölkerung zugänglich machen (von Lucke & Geiger, 2010).

Eine weitere Grenze stellt der Schutz von öffentlichen oder persönlichen Interessen dar. Personenbezogene Daten, Entscheidungsprozesse, geistiges Eigentum sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse müssen auch bei der Umsetzung von Open Government Data gewahrt werden (Kuzev, 2016). Falls Daten keinen umfassenden Schutzbedarf haben, kommen Einzelfallabwägungen hinzu, ob Betroffenenrechte oder die Interessen der Allgemeinheit überwiegen. Zudem widerspricht eine grundsätzliche Veröffentlichung der Zweckbindung der Datenerhebung (von Lucke & Geiger, 2010). Diese beschreibt, dass Daten immer nur zu dem Zweck genutzt werden dürfen, für den sie erhoben wurden (Datenschutz-Grundverordnung, 2018). Dies führt zu Verunsicherung in Behörden, was sie veröffentlichen dürfen (Krabina & Wiedemann, 2019).

Wenn Open Government Data weiter ausgebaut wird, kann es zudem zu einer Informationsflut kommen, da durch die vielen Datensätze einzelne eventuell schwerer zu finden sind (von Lucke & Geiger, 2010). Ebenfalls können öffentliche Datensätze zu bewussten oder unbewussten Missdeutungen und Fehlinterpretationen führen. So findet man mit steigender Zahl der Datensätze immer wahrscheinlicher eine Quelle, die die eigene These untermauert, aber nicht zwangsläufig repräsentativ ist. Mit solchen Ereignissen muss gerechnet und auf diese entsprechend reagiert werden (von Lucke & Geiger, 2010).

Durch die Umsetzung von Open Government Data kommen auch finanzielle und personelle Herausforderungen auf den Staat zu. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen im Umgang mit Open Government Data geschult und geeignete Finanzierungsmodelle für die Bereitstellung der Daten gefunden werden. Bezüglich des Veränderungsmanagements müssen Leitfäden zur Durchführung von Open Government Data entwickelt werden (Krabina & Lutz, 2016; von Lucke & Geiger, 2010). Dies

erfordert einen Strukturwechsel in der öffentlichen Verwaltung, da eine solche Öffnung nach außen entgegen der gewohnten Prinzipien wirkt. Um die öffentliche Verwaltung von Open Government Data zu überzeugen, müssen plausible Vorteile für die Verwaltung gefunden werden, da an einigen Stellen mit Widerstand zu rechnen ist (von Lucke & Geiger, 2010). Viele Mitarbeitende im Staatsdienst befürchten durch die Veröffentlichung der Daten einen Kontrollverlust seitens des Staates oder das Ende für bewährte Geschäftsmodelle (von Lucke & Geiger, 2010).

Letztlich muss auch ein Handlungsplan entworfen werden. Dieser ermöglicht es, Open Government Data in den Behörden eine höhere Priorität zuzuweisen und diese in der Umsetzung zu unterstützen, indem klare Anweisungen gegeben werden. Durch eine gute Dokumentation kann aus Fehlern gelernt werden, sodass Behörden und Kommunen einen größeren Mehrwert aus den Ergebnissen anderer erhalten (von Lucke & Geiger, 2010).

Zusammenfassend ergeben sich folgende Probleme und Herausforderungen:

- Anpassungsbedarf der rechtlichen Rahmenbedingungen
- Schutz von öffentlichen und privaten Interessen
- Unsicherheit seitens der Behörden
- Informationsflut und Unübersichtlichkeit
- Missdeutung und Fehlinterpretation
- Veränderungsmanagement inkl. Personal und Finanzierung
- Widerstände seitens der Verwaltung
- Das Fehlen einer Rahmenstrategie und Handlungsanweisungen

3 Einsatz von Musterdatenkatalogen bei OGD

3.1 Lösungsansatz Musterdatenkatalog

Eine Möglichkeit, um die Probleme von Open Government Data anzugehen, stellen Musterdatenkataloge dar. In einem Musterdatenkatalog werden verfügbare öffentliche Datensätze, zum Beispiel aus Open Data Portalen, zuvor festgelegten Kategorien und einem Musterdatensatz zugeordnet. Zusätzlich werden zu jedem Datensatz noch dessen Metadaten erfasst. Ein Musterdatensatz ist ein Ordnungskriterium nach einem einheitlichen Vokabular, welches eine Gruppierung von ähnlichen Datensätzen, unabhängig vom Namen und anderen Metadaten, ermöglicht. So könnte ein Stadtplan von Kiel, in dem die öffentlichen Toiletten eingetragen sind, folgend eingefügt werden:

Organisation: Landeshauptstadt Kiel; Kategorie: Infrastruktur; Bezeichnung: öffentliche Toiletten; Art: Standorte. Daraus ergäbe sich ein Musterdatensatz, zum Beispiel „Infrastruktur – öffentliche Toiletten“. Wenn nun eine weitere Karte zu diesem Thema existiere, so wären zwei Datensätze im Musterdatenkatalog gelistet, die aber beide auf denselben Musterdatensatz verwiesen (Krabina et al., 2017; Krabina & Wiedemann, 2019). Die größte Problematik beim Thema der Musterdatenkataloge besteht darin, dass momentan noch sehr wenige Musterdatenkataloge erstellt worden sind. Es fehlt an Erfahrungsberichten, um genaue Angaben zum Vorgehen bei der Erstellung und zum Nutzen eines Musterdatenkataloges zu machen. Zur Schließung dieser Lücke soll diese Arbeit beitragen.

In der Regel wird ein solcher Musterdatenkatalog von einer Arbeitsgruppe ausgearbeitet und beruft sich als Quelle auf Open Data Portale. Wenn zu viele verschiedene Personen in den Entstehungsprozess involviert werden, ergeben sich Inkonsistenzen z. B. bezüglich der Zuordnung zu den Kategorien (Krabina & Wiedemann, 2019).

Aus dem Musterdatenkatalog können dann Auswertungen bezüglich des Angebots der jeweiligen Akteure und Kategorien sowie des noch vorhandenen Potenzials getroffen werden. So kann verglichen werden, welche Gemeinden in welchen Bereichen gut oder auch schlecht abschneiden. Indem man die Mengen der Musterdatensätze der einzelnen Akteure vereinigt, erhält man zudem einen Pool aus potenziellen Musterdatensätzen (Krabina & Wiedemann, 2019).

Musterdatenkataloge verfolgen dabei das Ziel, eine Hilfestellung für veröffentlichende Kommunen und Behörden zu bieten. 2017 wurde erstmals ein solcher Katalog für österreichische Städte entwickelt (Krabina et al., 2017). Ein Musterdatenkatalog dient nicht als verbindliches Schema, an das die Städte ihre Veröffentlichungen anpassen müssen. Er soll vielmehr auf Basis der Bedürfnisse der datenzentrierten Steuerung genutzt, angepasst und weiterentwickelt werden (Krabina & Wiedemann, 2019).

Die Lösbarkeit der in Kapitel 2.4 festgelegten Probleme wird auf einer Skala von 0 bis 4 eingestuft. Eine erste Einschätzung der Lösbarkeit kann Tabelle 1 entnommen werden. Die Skalenwerte sind folgend einzuordnen:

- 0: Das Problemfeld kann durch Musterdatenkataloge nicht gelöst werden.
- 1: Es können positive Nebeneffekte auftreten.

- 2: Das Problemfeld kann teilweise gelöst werden.
- 3: Das Problemfeld kann durch einen Musterdatenkatalog gelöst werden.
- 4: Das Problemfeld kann durch einen Musterdatenkatalog in einem sehr großen bis vollen Umfang gelöst werden.

Welche der Probleme von Open Government Data können nun aber durch einen solchen Musterdatenkatalog angegangen werden? Primär werden aus der Liste der Herausforderungen von Open Government Data zwei Punkte angesprochen. Ersterer ist die Bewältigung der Informationsflut und Unübersichtlichkeit über die Informationen. Ein Musterdatenkatalog schlüsselt auf, welche Daten zu welchen Themengebieten vorhanden sind. Je nach Aufbau des Musterdatenkataloges lassen sich auch Informationen über den Ort und den Zeitpunkt der Veröffentlichung in diesem finden (Krabina & Wiedemann, 2019). Bei Musterdatenkatalogen bietet es sich an, eine maschinenlesbare Tabellenstrukturierung zu verwenden. Dadurch lässt sich der Katalog nach Stichpunkten durchsuchen und somit können sowohl veröffentlichende Stellen sehen, welche Daten bereits veröffentlicht sind, als auch die Bevölkerung, wo sie die gewünschten Daten finden oder welche Daten noch fehlen. Deshalb wird dieser Punkt mit einer Vier bewertet. In einer einfachen Struktur könnte ein Musterdatenkatalog in einer CSV- oder Exceltabelle angelegt werden, komplexer sind aber auch Datenbanken zum Abspeichern der Datensätze möglich.

Das andere Hauptproblem, das durch Open Government Data angegangen wird, ist das Fehlen einer Rahmenstrategie und Handlungsanweisungen sowie die Unsicherheit in den Behörden, welche Daten sie veröffentlichen sollen. Obwohl ein Musterdatenkatalog kein Handbuch ist und keine einfachen Schemata bietet, wie in welchen Fällen umzugehen ist, so bietet er durch die Vergleichbarkeit mit anderen Akteuren und Datensätzen viele Hilfestellungen für die Kommunen (Krabina & Wiedemann, 2019). Sie können nicht nur ihre eigenen Datenbestände im Überblick behalten, der Pool von Datensätzen anderer Kommunen zeigt zudem Defizite auf, was noch nicht bereitgestellt wird und mögliche Potenziale, was zusätzlich veröffentlicht werden könnte. Auf Grundlage des Musterdatenkataloges lassen sich demnach bestehende Lücken einfach aufzeigen und Kommunen können sich an anderen orientieren. Deshalb wird der Punkt Unsicherheit in den Behörden mit einer Vier bewertet. Die Entwicklung einer Rahmenstrategie und Handlungsanweisungen mit einer Drei, da die genauen Anweisungen erst noch aus dem Katalog abgeleitet werden müssen.

Weiteres Potenzial des Musterdatenkataloges ergibt sich für das Management, da durch die Kategorisierung (z. B. Verwaltung, Finanzen, Verkehr) einfacher bestimmt werden kann, welche Abteilungen für die Bereitstellung der Datensätze verantwortlich sind und durch die klarere Aufgabenteilung können eventuell auch Widerstände abgebaut werden. Aufgrund der Größe der staatlichen Verwaltung ist dies teilweise keine leichte Aufgabe. Ebenso kann die Darstellung der Datensätze bei Missdeutungen aufzeigen, welche alternativen Quellen zu einem Thema existieren. Da dies aber allesamt nur Nebeneffekte sind und nicht direkt mit der Erstellung des Musterdatenkataloges einhergehen, werden diese drei Punkte mit einer Eins bewertet.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der Schutz von berechtigten öffentlichen und privaten Interessen werden durch den Musterdatenkatalog nicht angesprochen und folglich mit einer Null bewertet.

Tabelle 1

Lösbarkeit der Probleme von OGD durch Musterdatenkataloge

Problemfeld	Lösbarkeit
Anpassungsbedarf der rechtlichen Rahmenbedingungen	0
Schutz von öffentlichen und privaten Interessen	0
Unsicherheit seitens der Behörden	4
Informationsflut und Unübersichtlichkeit	4
Missdeutung und Fehlinterpretation	1
Veränderungsmanagement inkl. Personal und Finanzierung	1
Widerstände seitens der Verwaltung	1
Das Fehlen einer Rahmenstrategie und Handlungsanweisungen	3

3.2 Methoden

Um die genannten Probleme und den Lösungsansatz eines Musterdatenkataloges zu prüfen, soll der bereits bestehende Musterdatenkatalog aus Nordrhein-Westfalen analysiert und bewertet werden. Im Anschluss soll aus diesen Informationen der Aufbau eines Musterdatenkataloges hergeleitet werden. Auf Basis dessen soll ein Musterdatenkatalog für Schleswig-Holstein erarbeitet werden und falls notwendig dieser in Bezug auf Struktur, Kategorisierung oder Datenquellen auf die Gegebenheiten Schleswig-Holsteins angepasst werden.

Im ersten Schritt wird der Musterdatenkatalog aus Nordrhein-Westfalen analysiert und bewertet. Dabei sollen die ausgearbeiteten Open Government Data Kriterien überprüft werden und Aufbau und Funktionsweise des Kataloges beschrieben werden.

Weiter sollen bestehende und gelöste Problemfelder betrachtet und der Entstehungsweg geschildert werden. Abschließend wird der Katalog unter der Berücksichtigung der zu lösenden Problematiken retrospektiv analysiert und noch bestehende Problemfelder werden aufgezeigt. Zusätzlich soll der Katalog bezüglich Breite, Tiefe und Potenzial des Datenangebots betrachtet werden. Dabei soll besonders darauf eingegangen werden, ob die bestehenden Probleme von Open Government Data gelöst werden konnten und ob die geschätzten Skalenwerte aus Tabelle 1 realistisch sind.

Als Nächstes wird der Musterdatenkatalog abstrahiert. Aus ihm soll ein allgemeingültiges Schema erarbeitet werden, welcher Teil der Struktur des Musterdatenkataloges aus Nordrhein-Westfalen übernommen werden kann und welche Punkte von Musterdatenkatalog zu Musterdatenkatalog unterschiedlich gestaltet werden müssen, da diese abhängig vom Schwerpunkt des Musterdatenkataloges oder dem Aufbau der staatlichen Verwaltung ist. Aspekte, welche nicht übernommen werden können, sollen spezialisiert auf die Gegebenheiten Schleswig-Holsteins ergänzt und so der Aufbau eines Musterdatenkataloges für Schleswig-Holstein erarbeitet werden. Dabei muss zuerst betrachtet werden, welche Datensätze in Schleswig-Holstein zur Verfügung stehen, damit auf dieser Grundlage ein sinnvoller Entwurf ausgearbeitet werden kann.

Im nächsten Schritt wird aus diesem ein Musterdatenkatalog für Schleswig-Holstein erarbeitet und dieser mit einigen Datensätzen, wie aus dem Open Data Portal Schleswig-Holstein, beispielhaft bestückt. Im Anschluss werden Breite, Tiefe und Potenzial des Musterdatenkataloges berechnet.

Zur Auswertung des Musterdatenkataloges sollen in einem Interview mit dem Open Data Beauftragten der Stadt Kiel Schwächen, Stärken sowie mögliche Anwendungsbereiche eines Musterdatenkataloges besprochen werden. Der Open Data Beauftragte ist dafür zuständig, die Durchführung von Open Government Data in der Verwaltung zu begleiten und zu verbessern. Das Interview ermöglicht einen Blick auf praktische Anwendungsszenarien in der staatlichen Verwaltung für den Musterdatenkatalog. Hierfür wird ein sehr grober Interviewleitfaden erstellt (Anhang 7), der Fokus soll aber auf den Erfahrungen bezüglich Open Government Data des Interviewten liegen und welchen Ersteindruck er von den Musterdatenkatalogen aus Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hat. Das Interview dauert etwa eine Stunde.

Die Antworten aus dem Interview werden in der Retrospektive verwendet, um Stärken, Schwächen und Anwendungsszenarien von Musterdatenkatalogen sowie nächste Schritte herauszuarbeiten. Zusätzlich werden die Antworten durch die Erfahrungen während des Erstellungsprozesses des Musterdatenkataloges für Schleswig-Holstein und die Fachliteratur ergänzt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Bestückung nur beispielhaft ist, dennoch können sich abzeichnende Trends Indizien für Stärken und Schwächen sein. Abschließend soll erneut geprüft werden, welche Probleme von Open Government Data gelöst werden konnten und ob sie mit den geschätzten Werten übereinstimmen.

4 Analyse des Musterdatenkataloges NRW

2019 wurde ein Musterdatenkatalog für Nordrhein-Westfalen ausgearbeitet (Krabina & Wiedemann, 2019). Da dieser als Grundlage für die Erstellung des Musterdatenkataloges dienen soll, wird er zunächst analysiert und bewertet.

4.1 Beschreibung des Musterdatenkataloges

Der Musterdatenkatalog wurde 2019 im Auftrag der Bertelsmann Stiftung vom Zentrum für Verwaltungsforschung in Wien erstellt. Er enthält dabei Datensätze aus den fünf Kommunen Düsseldorf, Bonn, Köln, Moers und Kerpen (Krabina & Wiedemann, 2019). Insgesamt wurden aus diesen Gemeinden 964 Datensätze, die 294 Musterdatensätzen zugeordnet werden, gesammelt und verarbeitet. Die Datensätze sind dabei sehr vielfältig und reichen von Informationen über demografische Entwicklungen über geschichtliche Hintergründe der Städte und Finanzplanungen bis hin zu polizeilichen Unfallberichten (KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019a).

Der Musterdatenkatalog ist in verschiedenen Dateiformaten, namentlich als Microsoft Excel-Arbeitsblatt (.xlsx), Comma-separated values (.csv), JavaScript Object Notation (.json) und Resource Description Framework (.rdf), abrufbar (KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019a; Wiedemann, 2020). Des Weiteren existiert auch eine Internetseite, über die sich der Musterdatenkatalog aus dem Web abrufen und nach den Kategorien und Metadaten durchsuchen lässt (KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019b). Das umfangreichste Format ist das Excel-Arbeitsblatt. Es besteht aus insgesamt vier Seiten, wobei die erste Seite das Herzstück mit den Datensätzen darstellt, während die anderen Auswertungen zu diesen Datensätzen bereitstellen. Die anderen Formate

beschränken sich auf die Informationen, welche auf der ersten Seite zu finden sind (KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019a).

Die erste Seite enthält eine Tabelle, in der alle Datensätze aufgelistet sind. Pro Zeile ist je ein Datensatz enthalten, während die Spalten folgende Informationen bereithalten:

- Org: Name der Organisation / Kommune
- Musterdatensatz: Konkatenation der Einträge von „Thema“ und „Bezeichnung“
- Thema: Thema des Datensatzes (z. B. Abfallwirtschaft, Freizeit, Feuerwehr etc.)
- Bezeichnung: speziellere Kategorisierung als das „Thema“ (z. B. Abfallkalender, Container, Müllgebühren)
- Art: Form des Datensatzes (z. B. Termine, Standorte, Statistiken)
- LEIKA: Leistungskatalog des IT-Planungsrates (Geschäfts- und Koordinierungsstelle Föderales Informationsmanagement beim Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, o. J.)
- KGST: KGSt-Prozesskatalog (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, 2019)
- NRW: Landeseinheitlicher Produktrahmen und Produktrahmenplan für Nordrhein-Westfalen (Innenministerium Nordrhein-Westfalen, 2008)
- Kategorie: Zuordnung zu einer DCAT-Kategorien

Zusätzlich finden sich weitere Informationen bezüglich Lizenz, Name, Quelle, Beschreibung etc. (KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019a).

Die zweite Seite dient der Auswertung. Zuerst wird in einer Tabelle aufgeschlüsselt, welche Kommune wie viele Muster- und normale Datensätze veröffentlicht hat. Des Weiteren wird aufgeschlüsselt, wie viele insgesamt kommunenübergreifend veröffentlicht sind und welches Potenzial noch besteht. Darunter wird beschrieben, wie viele Datensätze pro Musterdatensatz (Zeile) in der jeweiligen Kommune (Spalte) veröffentlicht wurden. Die Musterdatensätze pro Kommune berechnen sich daraus, wie viele Zeilen in der jeweiligen Spalte der Kommune ausgefüllt sind, während die Gesamtzahl der Datensätze zu einem Musterdatensatz sich aus der Summe aller Zellen der jeweiligen Zeile berechnet. Das Potenzial beschreibt die Anzahl der Musterdatensätze, denen in der Kommune kein Datensatz zugeordnet werden konnte (KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019a).

Die Highlights- und Potenzialseite ähneln sich stark. Während die Highlightsseite für jede Kommune aufschlüsselt, welche Musterdatensätze konkret bereits bestückt sind, listet die Potenzialseite auf, zu welchem Musterdatensatz in der Kommune noch kein Datensatz gefunden wurde (KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019a).

Da der Musterdatenkatalog selbst als Open Government Data zu klassifizieren ist, sollten die festgelegten Open Government Data Kriterien erfüllt sein. Die Auswertung diesbezüglich ergibt folgendes:

- **Vollständigkeit:** Zu prüfen, ob wirklich jeder Datensatz erfasst worden ist, erweist sich als schwierig. Da keine Kommune eine hundertprozentige Abdeckung erreichen kann, innerhalb der Tabellen keine Lücken existieren und die Metadaten ausgelesen werden können, ist dieser Punkt dennoch erfüllt.
- **Primär Quellen:** Die Datensätze sind mit Quelle angegeben, sodass die Herkunft nachvollzogen werden kann.
- **Zeitliche Nähe:** Der Musterdatenkatalog und die begleitende Arbeit wurden direkt nach der Fertigstellung publiziert.
- **Leichter Zugang:** Der Musterdatenkatalog ist übers Internet in verschiedenen Formaten zu erhalten. Die Dateiformate lassen eine nicht digitale Bereitstellung, z. B. auf Papier, aufgrund der Größe nur schwierig zu. Zudem bezieht sich der Musterdatenkatalog auf Datensätze im Internet und die Funktionalität von Verlinkungen ginge bei einer nicht digitalen Darstellung verloren.
- **Maschinenlesbarkeit:** Die Formate sind maschinenlesbar.
- **Diskriminierungsfreiheit:** Der Musterdatenkatalog kann ohne Authentifikation jederzeit heruntergeladen werden.
- **Verwendung offener Standards:** Das Excel-Format ist kein offener Standard, die Formate CSV, JSON und RDF schon.
- **Lizenzierung:** Der Musterdatenkatalog wurde unter einer CC0-Lizenz (Creative Commons, o. J.) veröffentlicht.
- **Dauerhaftigkeit:** Es gibt kein festgelegtes Enddatum des Angebots.
- **Nutzungskosten:** Es fallen keine Kosten an.

Der Musterdatenkatalog erfüllt hiernach die Anforderungen an Open Government Data in einem sehr guten Umfang. Bei der Erstellung und Veröffentlichung von diesem wurde auf die Kriterien geachtet und diese sinnvoll umgesetzt.

4.2 Problemfelder und Lösungsansätze

Möchte man einen Musterdatenkatalog umsetzen, so gibt es einige Herausforderungen, für die man Lösungsansätze finden muss. Ein zentrales Problem ist, dass man bei der Erstellung auf veröffentlichte Daten seitens der Kommunen und Behörden angewiesen ist, da man in den Musterdatenkatalog nur Datensätze einspeisen kann, die veröffentlicht wurden. Noch interne Datensätze könnten den aktuellen Stand von Open Government Data verzerren. Im Optimalfall existiert bereits ein Open Data Portal, in dem zentral alle Datensätze gesammelt werden. Falls nicht müssen die Datensätze bei den einzelnen Kommunen abgefragt werden, sofern sie überhaupt existieren. Neben dieser natürlichen Hürde existieren vor allem drei Herausforderungen, zu denen Lösungsansätze für den Musterdatenkatalog aus Nordrhein-Westfalen ausgearbeitet werden mussten (Krabina & Wiedemann, 2019). Diese handeln von der Kategorisierung, Bezeichnung sowie dem Detaillierungsgrad der Datensätze.

Ein erstes Problemfeld stellt die Ausarbeitung geeigneter Kategorien für die Spalte „Kategorie“ dar. Zuerst müssen einheitliche Kategorien ausgearbeitet werden, was sich bereits als schwierig erweist, da auf kommunaler Ebene unterschiedliche Kategorisierungssysteme genutzt werden (Krabina & Wiedemann, 2019). Beim Musterdatenkatalog für Nordrhein-Westfalen entschied man sich für die Nutzung der DCAT-Kategorien (siehe Tabelle 2) (Krabina & Wiedemann, 2019). Die Verwendung der DCAT-Kategorien ermöglichen zwar eine nationale Vergleichbarkeit, da sie bundesweit normiert sind, gleichzeitig sind die Kategorien aber sehr grob und nicht besonders stark auf den kommunalen Sektor abgestimmt (Krabina & Wiedemann, 2019). Dies führt dazu, dass einige Datensätze unterschiedlichen Kategorien zugeordnet werden können. Ein Datensatz zu den Standorten öffentlicher Toiletten wurde so von verschiedenen Personen den DCAT-Kategorien „Bevölkerung und Gesellschaft“, „Bildung, Kultur und Sport“, sowie „Gesundheit“ zugeordnet (Krabina & Wiedemann, 2019).

Ein weiteres Problemfeld stellt die Bezeichnung dar. Jede Kommune bezeichnet ihre Datensätze anders, obwohl sie vom Inhalt teilweise sehr ähnlich sind. Bleibt man beim Beispiel der öffentlichen Toiletten, so findet man je nach Kommune Bezeichnungen wie „Stadt Köln: Oeffentliche Toiletten Koeln“ oder „Standorte öffentlicher Toiletten in Düsseldorf“ (Krabina & Wiedemann, 2019). Hierbei ergibt sich das Problem, dass sich eine Automatisierung des Einfügens von Daten als schwierig erweist, da sonst nicht

auffiele, dass die Datensätze bis auf die Kommune identisch sind, wenn die Bezeichnung nicht gleich ist. Ein weiteres Problem tut sich auf, wenn man Formulierungen wie „Stadt Moers: Facebook-Umfrage 2012“ betrachtet. Die Bedeutung solcher Datensätze lässt sich kaum verstehen, sodass man beim Einfügen in den Musterdatenkatalog um eine Umbenennung nicht herumkommt (Krabina & Wiedemann, 2019). Da der Musterdatenkatalog keine vorschreibende Funktion hat, sondern nur Kommunen als Beispiel dienen soll, lassen sich solche Bezeichnungen nicht vermeiden (Krabina & Wiedemann, 2019). Der Lösungsansatz besteht darin, dass die individuellen Bezeichnungen zwar in einer hinteren Spalte erhalten bleiben, aber vorne die einheitliche Struktur in Form von Thema – Bezeichnung – Art eine Zuordnung ermöglicht (KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019a). Ein kontrolliertes Vokabular lässt sich nicht umsetzen, da noch nicht alle benötigten Vokabeln in Form der Musterdatensätze gefunden wurden (Krabina & Wiedemann, 2019).

Tabelle 2

DCAT-Kategorien (Geschäfts- und Koordinierungsstelle GovData, 2020)

Bevölkerung und Gesellschaft
Bildung, Kultur und Sport
Energie
Gesundheit
Internationale Themen
Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel
Regierung und öffentlicher Sektor
Regionen und Städte
Umwelt
Verkehr
Wirtschaft und Finanzen
Wissenschaft und Technologie

Ein drittes Problem ist der Detaillierungsgrad. Da es keinen Standard bezüglich des Inhalts in einem Datensatz gibt, ist die Vergleichbarkeit bezüglich des Angebots sehr schwierig. So könnte eine Kommune nur sehr grobe Daten veröffentlichen, während eine andere zu dem gleichen Thema eine sehr detaillierte Auflistung herausgibt. In dem Musterdatenkatalog würden aber beide Einträge gleich gewertet werden (Krabina & Wiedemann, 2019). Auch neigen einige Kommunen dazu ihre Daten in viele Datensätze aufzuteilen. Wenn eine Kommune zu einem Thema monatlich eine Statistik herausgibt,

eine andere nur einmal im Jahr eine, die dennoch nach Monaten gegliedert ist, so würde erstere in der Statistik zwölfmal so viele Daten veröffentlichen wie letztere (Krabina & Wiedemann, 2019). Im Prinzip ist dieses Problem kein direktes des Musterdatenkataloges, da die Zuordnung zu Datensätzen trotzdem funktioniert, bei den Statistiken sollte dieser Aspekt jedoch im Hinterkopf behalten werden. Eine möglichst sorgfältige Unterteilung in den Aspekten Thema – Bezeichnung – Art kann zusätzlich verhindern, dass von eingetragenen Datensätzen etwas anderes erwartet wird, als vorliegt (Krabina & Wiedemann, 2019).

4.3 Vorgehen der Erstellung

Der Musterdatenkatalog wurde im Rahmen des Projektes Smart Country von der Bertelsmann Stiftung und GovData erstellt. In insgesamt drei Workshops in Köln wurden Vertreter aus Kommunen, zivilgesellschaftlichen Vereinen und Forschungsinstitutionen zusammengebracht. Ziel war es, zu diskutieren, inwiefern Musterdatenkataloge ein geeignetes Instrument sind, um die Entwicklung von Open Government Data in Kommunen zu beschleunigen (Krabina & Wiedemann, 2019). Um im Rahmen dieser Workshops zu einem möglichst schnellen Ergebnis zu kommen und Erfahrungen zu sammeln, entschied man sich, ein Beispielprojekt in Nordrhein-Westfalen ins Leben zu rufen. Bereits während der ersten Ausarbeitung des Musterdatenkataloges wurde dieser genutzt, um eine Priorisierungsliste von Open Government Data in Berlin zu erarbeiten (Krabina & Wiedemann, 2019).

Unterstützung für die Erstellung erhielt die Gruppierung vom Zentrum für Verwaltungsforschung in Wien. Diese haben bereits Erfahrung in der Erstellung von Musterdatenkatalogen durch ein ähnliches Projekt in Österreich gesammelt (Krabina et al., 2017). Das KDZ schloss dafür eine Kooperation mit den Städten Moers, Bonn, Köln, Düsseldorf und Kerpen, welche die Datensätze für den Musterdatenkatalog zur Verfügung stellten. Die Stadt Kerpen ist ebenfalls Vertreter des KDZ Rhein-Erfurt-Ruhr, einer Organisation, welche die Bereitstellung von Open Government Data von kleineren Kommunen im Gebiet fördert (Krabina & Wiedemann, 2019).

Die Basis des Musterdatenkataloges bilden die Datensätze, die die genannten Kommunen auf Open.nrw (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, 2020) veröffentlicht haben. Insgesamt wurden 964 Datensätze von den Kommunen eingebracht, die mithilfe der Struktur Thema – Bezeichnung – Art in den Musterdatenkatalog eingepflegt wurden (Krabina &

Wiedemann, 2019). Der daraus entstandene Entwurf wurde im Dezember 2018 in einem Workshop präsentiert. Infolgedessen wurde der Katalog um einige verwaltungsinterne Informationen (KGSt, LeiKa und Produktrahmenplan NRW) ergänzt. Im Anschluss wurden einige Auswertungen zum Katalog vorgenommen sowie ein Dokument bezüglich Thematik, Aufbau und Auswertung des Musterdatenkataloges verfasst, welches zusammen mit dem Musterdatenkatalog veröffentlicht wurde. (Krabina & Wiedemann, 2019).

4.4 Retrospektive

Im Rahmen der Auswertung des Musterdatenkataloges wurden aus den 964 Datensätzen des Musterdatenkataloges 294 Musterdatensätze gebildet (KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019a). Dabei ergeben sich in den Kommunen unterschiedliche Ergebnisse bezüglich Breite, Tiefe und Potenzial des Angebotes (vgl. Abbildung 1).

Die Breite des Angebots lässt sich daran messen, wie viele Musterdatensätze durch mindestens einen Datensatz in der Kommune vertreten sind. Dadurch, dass nur die Musterdatensätze betrachtet werden, kann dabei vernachlässigt werden, wie detailreich die Datensätze sind. Mit 136 Musterdatensätzen verfügt die Stadt Bonn über das breiteste Angebot, während die Stadt Kerpen nur über zehn Musterdatensätze verfügt, wobei die Kommune auch insgesamt nur 19 Datensätze veröffentlicht hat (KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019a).

Die Tiefe des Angebots kann gemessen werden, indem man die Anzahl der Datensätze pro Musterdatensatz betrachtet. Mit ca. 2,89 Datensätzen pro Musterdatensatz hat die Stadt Moers das tiefste Angebot, während die Stadt Düsseldorf mit ca. 1,76 Datensätzen pro Musterdatensatz über die niedrigste Tiefe verfügt (KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019a). Bei diesen Zahlen muss allerdings beachtet werden, dass die Berechnungsart nur bedingt aussagekräftig ist. Wie bereits zuvor beschrieben wird der Inhalt und Informationen sowie das Publikationsintervall der Datensätze nicht beachtet, weshalb die berechneten Tiefen nicht den tatsächlichen entsprechen müssen.

Zuletzt können die Kommunen bezüglich des Potenzials verglichen werden. Das Potenzial beschreibt die Musterdatensätze, denen in der Gemeinde kein Datensatz zugeordnet werden kann. Das tatsächliche Potenzial wird sogar noch größer sein, da bisher nur fünf Kommunen erfasst werden. Infolgedessen sind auch nur Musterdatensätze vorhanden, zu denen in mindestens einer Kommune ein Datensatz gefunden wurde (KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019a). Wenn also ein Potenzial zu einem

bestimmten Musterdatensatz in jeder Kommune besteht, so existiert der Musterdatensatz im Katalog gar nicht. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass das tatsächliche Potenzial weit über den angegebenen Werten liegt. Das größte Potenzial hat Kerpen. Allerdings haben alle Städte ein großes Potenzial, was darauf schließt, dass die Datensätze der Kommunen sehr unterschiedliche Themengebiete umfassen (KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019a).

Entgegen der Erwartungen des Arbeitskreises stammen die Daten aus sehr unterschiedlichen Bereichen und ermöglichten durch die bessere Vergleichbarkeit der Kommunen und Datensätze eine interne Diskussion bezüglich des Angebotes an Open Government Data der beteiligten Kommunen (Krabina & Wiedemann, 2019).

Abbildung 1

Muster-, Datensätze und Potenzial nach dem Musterdatenkatalog NRW (2019)

Bei der Erstellung des Musterdatenkataloges sind drei Schwächen des Musterdatenkataloges aufgefallen (Krabina & Wiedemann, 2019):

1. Bisher sind nur fünf Kommunen im Musterdatenkatalog vertreten. Dadurch hilft der Musterdatenkatalog in nur wenigen Fällen weiter, da nur ein unvollständiges Bild des gesamten Angebotes außerhalb dieser Kommunen existiert (Krabina & Wiedemann, 2019). Zukünftig soll der Katalog auf weitere Kommunen ausgedehnt werden.
2. Die Liste des Potenzials ist noch unvollständig, da insgesamt zu wenig eingespeiste Datensätze existieren. Durch die Einbindung weiterer Kommunen erhöht sich ebenfalls die Anzahl eingespeister Datensätze und dadurch indirekt das Potenzial.

¹ Aus: Krabina & Wiedemann (2019) S. 7

3. Der Katalog richtet sich nur an Verwaltungsexperten. Besonders die Sicht der Bevölkerung ist noch vernachlässigt worden. Deshalb soll in nächsten Schritten weiter beachtet werden, welche Spalten im Musterdatenkatalog aus der Perspektive der Bevölkerung interessant sind (Krabina & Wiedemann, 2019). Ebenfalls wurde eine Webseite angelegt, welche den Bürgerinnen und Bürgern erspart mit der Excel-Tabelle zu hantieren und ein Filtersystem bietet (KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019b).

Aufgrund der positiven Erfahrungen, die mit dem Musterdatenkatalog gemacht wurden, soll zukünftig ein bundesweiter Musterdatenkatalog auf kommunaler Ebene ausgearbeitet werden. Durch die damit einhergehende größere Datenbasis wird der Musterdatenkatalog nicht nur für mehr Kommunen zugänglich, sondern er ermöglicht auch für andere Interessensgruppen eine bessere Informationsbasis aufgrund der vielfältigeren Musterdatensätze (Krabina & Wiedemann, 2019). Ebenso ermöglicht die Webanwendung einen nutzerfreundlichen Zugang und macht dadurch den Musterdatenkatalog auch für andere Zielgruppen attraktiv. Eine zeitnahe Aktualisierung wird ermöglicht, da beim Zugriff über die Webseite immer die aktuelle Version genutzt wird, während der Musterdatenkatalog, wenn man die Datei herunterlädt, eigenständig aktualisiert werden muss (KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019b).

Die Schätzung der Lösbarkeit aus Tabelle 1 stimmt im Großen und Ganzen mit den Erfahrungswerten aus dem Musterdatenkatalog überein. Die Arbeit von Projektpartnern, wie aus Berlin, zeigt dabei auf, dass der Musterdatenkatalog in der Tat helfen kann, Unsicherheiten seitens der Verwaltungsorgane abzubauen und sie zu ermuntern Open Government Data stärker umzusetzen (Krabina & Wiedemann, 2019). Durch solche Projekte auf Basis von Musterdatenkatalogen, wie in Berlin, wird zudem zu einem Entwurf von Rahmenstrategien und Handlungsanweisungen beigetragen, da Kommunen durch den Austausch untereinander lernen können, mit solchen Mitteln, wie dem Musterdatenkatalog, effektiv zu arbeiten. Die Mitarbeit von den Kommunen und die schnelle Durchführung zeigt, dass auch seitens der Verwaltung Interesse an der Umsetzung von Musterdatenkatalogen besteht, besonders da sie selbst von diesem profitieren können. Ein Problem stellt immer noch die Unübersichtlichkeit und Informationsflut dar. Obwohl der Musterdatenkatalog alle Informationen sammelt, so ist er selbst nicht besonders übersichtlich und teilweise schadet die fehlende Dokumentation zusätzlich der Nutzerfreundlichkeit. Bei zukünftigen Folgeprojekten sollte auf diesen

Punkt besonders geachtet werden (Krabina & Wiedemann, 2019). Ebenfalls wurden vereinzelt HTML-Elemente von Webseiten in die Spalten der Metadaten kopiert. Die Umsetzung eines Web-Interfaces ist bereits ein guter Schritt, da die nutzenden Personen nicht mehr selbst mit allen Datensätzen hantieren müssen. Aus diesem Grund sollte der Aspekt „Informationsflut und Unübersichtlichkeit“ aus Tabelle 1 von einer vier zu einer drei korrigiert werden. Ob es Widerstände seitens der Verwaltung gab, lässt sich nur schwer sagen, da das Projekt nur mit willigen Projektpartnern durchgeführt wurde. Wie zu erwarten war, enthält der Musterdatenkatalog keine Informationen in Bezug auf Datenschutz oder die Rechtsprechung im Umgang mit Open Government Data.

5 Musterdatenkatalog Schleswig-Holstein

Wie in Abschnitt 4 und in den Werken von Krabina et al. (2017) und Krabina & Wiedemann (2019) beschrieben, wurde bereits einige Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Bereich von Musterdatenkatalogen für den öffentlichen Sektor geleistet. Trotz solcher Pilotprojekte, wie in Österreich und Nordrhein-Westfalen, sind Musterdatenkataloge im deutschsprachigen Raum noch selten. Um die Umsetzung solcher Musterdatenkataloge weiter voranzutreiben, soll deshalb ein Musterdatenkatalog für Schleswig-Holstein erstellt werden.

5.1 Anpassung des Musterdatenkataloges

Vor der Erstellung des eigentlichen Musterdatenkataloges für Schleswig-Holstein muss eine sinnvolle Struktur für diesen ausgearbeitet werden. Dazu soll zuerst betrachtet werden, wie Musterdatenkataloge generell ausgearbeitet und gegliedert werden können und in einem zweiten Schritt diese Ausarbeitung auf Schleswig-Holstein spezifiziert werden. Die Feststellungen, wie Musterdatenkataloge aufgebaut sind stammt aus diesen selbst, sowie die Literatur, die zu diesen veröffentlicht wurde (KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019a; Krabina & Wiedemann, 2019; Wiedemann, 2020).

5.1.1 Abstraktion des Musterdatenkataloges

Bei der Fragestellung, wie ein Musterdatenkatalog aufgebaut ist, sind verschiedene Aspekte zu betrachten. Beginnend sollen die Rahmenbedingungen betrachtet werden, die den Musterdatenkatalog auszeichnen sollen. Darauf folgend soll die inhaltliche Struktur betrachtet werden. Um möglichst nahe am Beispiel aus Nordrhein-Westfalen zu bleiben und eine einfache Weiternutzung zu ermöglichen, wird davon ausgegangen, dass der

Musterdatenkatalog in einem Tabellendokument erstellt werden soll und nicht in einer Datenbank.

Bezüglich der Rahmenbedingungen muss ein Musterdatenkatalog den Prinzipien von Open Government Data gerecht werden. Bei dem Erstellungsprozess bedeutet dies vor allem, dass geeignete Dateiformate für den Musterdatenkatalog ausgewählt werden. Nach den Prinzipien von Open Government Data sollten die ausgewählten Dateiformate im Optimalfall maschinenlesbar sein, einem offenen Standard folgen und die Spezifikationen sollten für eine einfache Weiternutzung einsehbar sein (von Lucke & Geiger, 2010). Einige Beispiele möglicher Dateiformate für Open Data, welche nicht zwangsläufig allen Kriterien entsprechen, können Tabelle 3 entnommen werden. Dabei muss sich nicht auf ein Dateiformat festgelegt werden, da auch mehrere Formate genutzt werden können, um die jeweiligen Stärken dieser auszunutzen. Auch sollte die Nutzungsfreundlichkeit beachtet werden. Viele Bedienstete der öffentlichen Verwaltung sind mit der Verwendung der Microsoft Office Produktfamilie, wie Microsoft Excel, vertraut, weshalb diese Programme eine gute Ausgangsbasis bieten könnten, obwohl die Formate dieser Produkte nicht offen sind (vgl. Tabelle 3). Die Ergebnisse könnten abschließend in eine CSV-Datei exportiert werden, wodurch die Daten dennoch in einem offenen Format zur Verfügung ständen.

Die restlichen Aspekte von Open Government Data sind bei dem Entwurf des Musterdatenkataloges zu vernachlässigen, da sie erst zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und in der Zeit darüber hinaus realisiert werden. Besonders die Art der späteren Veröffentlichung spielt dazu eine Rolle. Neben den verschiedenen Dateiformaten, in denen der Musterdatenkatalog veröffentlicht wird, muss bei der Veröffentlichung nach den oben genannten Prinzipien auf die zeitliche Nähe, einen leichten Zugang, Diskriminierungsfreiheit, Lizenzierung, Dauerhaftigkeit und Nutzungskosten, geachtet werden.

Der nächste Aspekt von Musterdatenkatalogen ist inhaltlicher Natur. Gemäß den Anforderungen an Open Government Data ist es Ziel, dass die veröffentlichten Daten möglichst vollständig sind und aus primären Quellen stammen (von Lucke & Geiger, 2010). Dazu müssen geeignete Datenquellen gefunden werden. Ob eine Datenquelle geeignet ist, hängt von verschiedenen Punkten ab. Sie muss verlässliche Datensätze liefern, im Optimalfall von verschiedenen Organisationen, damit nicht zu viele Quellen durchsucht werden müssen. Um den Arbeitsaufwand zu minimieren, sollten die Quellen

zum anderen über eine API verfügen, damit das Herunterladen der Datensätze und deren Metadaten automatisiert werden kann.

Tabelle 3

Text-, Tabellen-, Bild- und Geodatenformate (von Lucke & Geiger, 2010)

Formatname	1	2	3
Textdateien (.txt)	X	X	X
Comma Separated Value (.csv)	X	X	X
Hypertext Markup Language (.html)	X	X	X
Extensible Markup Language (.xml)	X	X	X
Resource Description Framework (.rdf)	X	X	X
Open Document Formats (.odt, .ods, ...)	X	X	X
Portable Document Format(.pdf)	-	X	X
Microsoft Word (.doc/.docx)	-	X	-
Microsoft Excel (.xls/.xlsx)	X	X	-
JPEG-Format (.jpg, .jpeg)	-	X	X
Portable Network Graphics (.png)	-	X	X
Tagged Image File Format (.tiff, .tif)	-	X	-
Geography Markup Language (.gml)	X	X	X
GPS Exchange Format (.gpx)	X	X	X
ESRI Shapefile Format (.shp, .shx, .dbf)	X	X	-

1 Maschinenlesbares Format

2 Spezifikationen einsehbar

3 Offenes Format

Die Struktur eines Musterdatenkataloges kann abhängig von dessen Ziel sehr unterschiedlich sein. Allgemein eignet sich eine tabellarische Darstellung von Datensätzen und Auswertungen. Dabei kann die Auswertung durch einige Tabellen und Grafiken unterstützt werden. Hat der Musterdatenkatalog zum Ziel, aktiv bei der Recherche nach bestimmten Datensätzen zu helfen, so ist eine detailreiche Aufschlüsselung und Sortierung der Datensätze sowie die Angabe von Metadaten wichtig (Krabina & Wiedemann, 2019). Wenn hingegen, der Fokus des Musterdatenkataloges auf Statistiken liegen, sollte dieser entsprechend anders gesetzt werden (Krabina et al., 2017). Angenommen der Musterdatenkatalog soll sowohl der Orientierungsfunktion als auch der statistischen Darstellung der Datensätze dienen, dann könnte der Musterdatenkatalog wie folgt aufgebaut sein:

Als Erstes werden die Datensätze abgebildet. Zur Erläuterung dient wieder das Beispiel der öffentlichen Toiletten in Kiel. Zu jedem Datensatz wird die veröffentlichende

Organisation erfasst (z. B. Kiel), eine Kategorisierung vorgenommen (z. B. Thema: Infrastruktur, Bezeichnung: öffentliche Toiletten, DCAT-Kategorie: Gesundheit) und ein Musterdatensatz zugeordnet (z. B. Infrastruktur – öffentliche Toiletten). Bei der Kategorisierung bietet es sich an verschiedene Abstufungen vorzunehmen, um das Durchsuchen nach einer groben Sortierung als auch nach einer sehr feinen zu ermöglichen. (Im Beispiel gibt es die unterschiedlich feinen Kategorien Thema, Bezeichnung und DCAT-Kategorie.) Die Musterdatensätze sollten in ihrer Namensgebung verwandt mit den Kategorien sein, um die Zuordnung zu vereinfachen. Außerdem sollte zu jedem Datensatz festgehalten werden, um was für eine Art (Standorte, Statistik, Termintabelle etc., im Beispiel wäre dies „Standorte“) von Datensatz es sich handelt. Zusätzlich sollten nach diesen der Zuordnung dienenden Punkten die jeweiligen Metadaten (wie Datum und Quelle) beschrieben werden.

Der zweite Punkt stellt eine deskriptive Statistik der Musterdatensätze dar. In einer Tabelle wird beschrieben, wie viele Datensätze zu einem Musterdatensatz von einer Organisation veröffentlicht wurden. Zusätzlich werden die Datensätze nach Musterdatensatz und Organisation aggregiert. Eine bildliche Darstellung in Form von Grafiken und Diagrammen oder eine Aggregation bezüglich anderer Aspekte kann sinnvoll sein, ist aber nicht zwangsläufig notwendig.

Des Weiteren können besondere Aspekte je nach der Zielsetzung des Musterdaten kataloges festgelegt werden. Dies könnten Informationen über interne, nicht veröffentlichte Datensätze oder Informationen bezüglich Highlights und Potenzial von Organisationen oder Musterdatensätzen sein. Solche Analysen gehen über den eigentlichen Zweck eines Musterdaten kataloges hinaus und sind folglich sehr abhängig von der genauen Zielsetzung des Musterdaten kataloges.

Zuletzt ist auch eine Beschreibung des Musterdaten kataloges sinnvoll, damit nutzende Personen sich in diesem zurechtfinden können. Dafür könnte eine eigene ReadMe-Seite angelegt werden, welche zudem Informationen über Quellen, Methoden und Zeitpunkt der Datenerhebung enthält, oder dies wird in einer begleitenden Ausarbeitung erörtert.

5.1.2 Anpassung des Musterdaten kataloges auf Schleswig-Holstein

Nachdem der Aufbau eines Musterdaten kataloges aus den Beispielen abstrahiert wurde, soll im nächsten Schritt daraus ein Schema für den Musterdaten katalog Schleswig-

Holstein erstellt werden. Zunächst werden die Rahmenbedingungen und der grobe Aufbau erläutert. Die Beschreibung der einzelnen Tabellen erfolgt in Kapitel 5.2.1.

Als Dateiformat wurde als Hauptarbeitswerk eine Excel-Arbeitsmappe gewählt. Diese hat den Vorteil, dass sie die Tabellenstruktur des Musterdatenkataloges sehr gut abbilden kann und die Bedienung und Darstellung bei der Erstellung und Weiternutzung komfortabel ist. Durch die internen Werkzeuge lassen sich zudem Berechnungen, wie Summierungen, für die Auswertung durchführen. Ebenfalls lassen sich intern Grafiken erstellen, welche die Ergebnisse gut visualisieren. Ein weiterer Vorteil ist der weite Verbreitungsgrad des Dateiformates, sodass die meisten nutzenden Personen sich in diesem intuitiv zurechtfinden werden. Ergänzend zu diesem wird vom Musterdatenkatalog selbst eine CSV-Datei angeboten, damit auch ein Dateiformat im offenen Standard existiert. Auf diesem Dateiformat arbeiten auch die Skripte, welche die Metadaten der einzelnen Datensätze von der API des Open Data Portals Schleswig-Holsteins abrufen. Mit Microsoft Excel lassen sich CSV-Dateien problemlos, ex- und importieren, weshalb die beiden Dateitypen ohne nennenswerten Mehraufwand parallel betrieben werden können. Abschließend wird der Musterdatenkatalog noch als JSON-Objekt exportiert.

Als Lizenzierung des Musterdatenkataloges wurde einer CC0-Lizenz (Creative Commons, o. J.) gewählt, um eine weitreichende Nutzung gewährleisten zu können.

Die Daten für den Musterdatenkatalog stammen aus dem Open Data Portal Schleswig-Holsteins (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung, 2020). Dieses bietet Stand Juni 2020 8.328 Datensätze aus Kommunen und Landesbehörden an. Im Rahmen dieses Projektes wird sich jedoch auf die Datensätze der Kommunen Norderstedt und der Landeshauptstadt Kiel beschränkt, welche zusammen 1.136 Datensätze veröffentlicht haben.

Die Struktur des Musterdatenkataloges ähnelt stark der des Musterdatenkataloges aus Nordrhein-Westfalen. Er kombiniert dabei aber die Darstellung der Musterdatensätze inklusive Statistik und Potenzial jenes Musterdatenkataloges mit den Hilfestellungen in Form einer ReadMe des ersten Projektes aus Österreich. Das Herzstück der Arbeit ist die Tabelle der Datensätze und ähnelt in der Struktur sehr stark der aus Nordrhein-Westfalen. Dabei werden die Informationen bezüglich des Produktrahmenplans Nordrhein-Westfalens (Innenministerium Nordrhein-Westfalen, 2008) herausgestrichen, da diese sich auf die Verwaltung Nordrhein-Westfalens, aber nicht auf die von Schleswig-Holstein

beziehen und bereits veraltet sind. Stattdessen wird die ID des Datensatzes im Open Data Portal Schleswig-Holsteins hinzugefügt. Ebenfalls wird die Kategorisierung über den Leistungskatalog herausgelassen, da diese sich ebenfalls auf den KGSt-Prozesskatalog bezieht und somit eine Doppelung darstellt, da letzterer noch enthalten ist. Der LeiKa-Schlüssel, eine andere Darstellung der Einträge des Leistungskataloges (IT-Planungsrat, 2014), hingegen wäre zu feingliedrig, als dass die Musterdatensätze sinnvoll zugeordnet werden könnten. Wichtige Metadaten des Datensatzes werden ebenfalls in der Tabelle weiter hinten aufgeführt.

Die Auswertungsseite wird ebenfalls ähnlich zu der des Musterdatenkataloges aus Nordrhein-Westfalen aufgebaut sein. Sie soll dabei im Potenzial aber auch alle Musterdatensätze aus Nordrhein-Westfalen enthalten, um Lücken der Kommunen besser auffindig machen zu können, da das Potenzial dadurch bereits die Ergebnisse aus Nordrhein-Westfalen als Ausgangsbasis enthält. Ebenfalls soll eine Summierung der Musterdatensätze nach Gemeinden und Themen durchgeführt werden. Dadurch können besondere Themenschwerpunkte identifiziert werden. Des Weiteren soll es zusätzliche Aggregationen bezüglich der Metadaten geben. Die Ergebnisse der Auswertungen sollen in Grafiken widerspiegelt werden, um die wichtigsten Ergebnisse einfach zu visualisieren. Die Highlights- und Potenzialseiten werden zu einer Seite vereinigt, da die Ergebnisse dieser beiden Auswertungen größtenteils redundant sind.

Anders als im Musterdatenkatalog aus Nordrhein-Westfalen soll noch eine Seite erstellt werden, welche dazu dient, dem Nutzer die Bedienung zu erleichtern. Auf dieser werden Informationen zur Erhebung der Daten, sowie verwendete Bezeichnungen zu finden sein. Ebenfalls sollen dort einige Hinweise erläutert werden, wie die Ergebnisse der Auswertungen zu interpretieren sind.

5.2 Struktur des Musterdatenkataloges SH

Auf der in Kapitel 5.1 ausgearbeiteten Grundlage, wie der Musterdatenkatalog für Schleswig-Holstein aussehen soll, wird dieser beispielhaft erstellt und bestückt. In diesem Prozess wird sowohl der Musterdatenkatalog selbst als auch eine Auswertung für diesen erarbeitet. Für die Auswertung werden zudem die Ergebnisse dieses Musterdatenkataloges mit den Ergebnissen aus dem Vorgängerprojekt aus Nordrhein-Westfalen verknüpft.

5.2.1 Aufbau des Musterdatenkataloges SH

Der Musterdatenkatalog ist ähnlich zu dem aus Nordrhein-Westfalen aufgebaut. Insgesamt besteht der Musterdatenkatalog aus vier Seiten. Die erste Seite stellt den Musterdatenkatalog selbst dar. In ihm finden sich die wichtigsten Informationen über die Datensätze und welchen Musterdatensätzen sie zugeordnet sind. Die zweite Seite dient der Auswertung. Die Datensätze werden bezüglich verschiedener Merkmale aggregiert, um somit einen besseren Überblick über die Daten und ihre Eigenschaften zu erhalten. Potenzial und Highlights der beteiligten Kommunen werden auf der dritten Seite abgebildet. Weiterhin findet sich hier eine Liste aller Musterdatensätze. Die letzte Seite ist eine ReadMe für den Musterdatenkatalog. Leider stellt das Tabellenformat des Musterdatenkataloges einen vor das Problem, dass in den Tabellen selbst kein Platz für Erläuterungen ist und jene gerade für Personen, die mit der Nutzung nicht vertraut sind, schwer zu verstehen sind. Diese Seite hat das Ziel dieses Problem zu lösen.

Die erste Seite bildet das Herzstück des Musterdatenkataloges (Anhang 1). Die Metadaten der ausgewählten Datensätze werden in die Tabelle eingetragen und das Thema, die Bezeichnung und die Art eines jeden Datensatzes festgelegt. Daraus ergibt sich der Musterdatensatz, dem dieser Datensatz zugeordnet wird. Die Tabelle verfügt über folgendes Schema:

- Organisation: Die Organisation, die den Datensatz zur Verfügung stellt.
- Musterdatensatz: Der Musterdatensatz, dem der Datensatz zugeordnet wird, eine Konkatenation von Thema und Bezeichnung
- Thema: Das Thema des Datensatzes (wie Haushalt, Bevölkerung, Politik)
- Bezeichnung: Spezialisierung des Themas (So lässt sich zum Beispiel das Thema Bevölkerung weiter spezialisieren in Demografie, Migration, Religionen etc.)
- Art: Art der Daten, die veröffentlicht wurden (wie Statistik, Standorte etc.)
- Kategorie: Einordnung in eine der DCAT-Kategorien (vgl. Tabelle 2)
- Titel: der Titel des Datensatzes
- Seite: Internetseite, auf der die Daten veröffentlicht sind.
- Metadaten: Verlinkung zu einer Übersicht aller Metadaten des Datensatzes
- Id: ID des Datensatzes im Open Data Portal Schleswig-Holstein
- Lizenz: die Lizenz, unter der der Datensatz veröffentlicht wurde.
- Format: das Format, in dem der Datensatz veröffentlicht ist.

- Datum: das Datum, an dem der Datensatz im Open Data Portal veröffentlicht wurde.
- Letzte Änderung: das Datum, an dem der Datensatz zuletzt bearbeitet wurde.
- KGSt: Die Kategorie des Datensatzes im KGSt-Prozesskatalog (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, 2019)

Auf eine noch tiefere Einbindung der Metadaten wird verzichtet, da ansonsten der Musterdatenkatalog sehr unübersichtlich werden würde. Wenn man an diesen interessiert ist, so können diese durch den Link in „Metadaten“ direkt dem Open Data Portal entnommen werden². Zusätzlich sind einige Metadaten (wie der Name des Editors eines Datensatzes) nicht verfügbar, sodass bei einer detaillierteren Auflistung viele Lücken im Musterdatenkatalog entstünden, was die Übersicht weiter einschränken würde (vgl. KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019a). Da die Angaben des KGSt-Prozesskataloges nur für Verwaltungsmitglieder hilfreich sind, wurden diese Informationen an das Ende des Kataloges verschoben. Die Farbmarkierungen helfen bei der Einordnung der jeweiligen Spalten.

Die zweite Seite dient der Auswertung des Musterdatenkataloges. In einer ersten Tabelle werden die Datensätze bezüglich der ihnen zugeordneten Musterdatensätze aggregiert (Anhang 1, Tabelle 1). In einem ersten Schritt wird berechnet, wie viele Datensätze in einer Kommune zu einem Musterdatensatz existieren. Im zweiten Schritt werden diese Ergebnisse wiederum summiert, um zu schauen, wie viele Datensätze insgesamt einem Musterdatensatz zugeordnet wurden und wie viele Muster-/ Datensätze die jeweiligen Kommunen bereitstellen. Diese Zahlen werden wiederum summiert, um zu erfahren, wie viele Datensätze und Musterdatensätze insgesamt veröffentlicht wurden. Schließlich wird noch das Potenzial der jeweiligen Kommunen berechnet. Das Potenzial umfasst alle Musterdatensätze, zu denen noch kein Datensatz in der jeweiligen Kommune existiert. Neben dieser Auswertung werden auch noch Auswertungen bezüglich der Metadaten der Datensätze erfasst (Anhang 1). Tabelle 2 erfasst, wie viele Datensätze und Musterdatensätzen zu der jeweiligen DCAT-Kategorie existieren, Tabelle 3, in welchen Dateiformaten wie viele Datensätze veröffentlicht wurden, Tabelle 4, welche Lizenzen wie oft vertreten sind, und Tabelle 5, welche Art der Datensätze wie häufig veröffentlicht wurden. Die Ergebnisse der Tabellen werden zudem durch Diagramme visualisiert.

² Die verfügbaren Metadaten orientieren sich hierbei am DCAT-AP Format (<https://www.dcat-ap.de/>)

Highlights und Potenzial der beteiligten Kommunen werden auf der dritten Seite abgebildet (Anhang 1). Dazu findet man zunächst eine Liste aller möglichen Musterdatensätze, welche auch genutzt wird, um das Potenzial der Kommunen zu berechnen. Daneben wird für jede Kommune eine Liste erstellt, welcher Musterdatensatz bereits vorhanden ist und zu welchen noch kein Datensatz veröffentlicht wurde. Die Felder sind entsprechend eingefärbt und sortiert. Wenn ein Musterdatensatz vertreten ist, wird zudem noch aufgeschrieben, wie viele Datensätze zu diesem Musterdaten katalog existieren.

Die letzte Seite stellt eine ReadMe dar (Anhang 1). Zu jeder Tabelle finden sich dort, ähnlich wie in diesem Kapitel, Erläuterungen, wie das Schema aufgebaut ist, und was die einzelnen Spalten aussagen. Zusätzlich gibt es einige Anwendungsbeispiele, wie der Musterdaten katalog und die Auswertungen genutzt werden können.

5.2.2 Bestückung des Musterdaten kataloges SH

Nachdem der Aufbau des Musterdaten kataloges geklärt ist, soll dieser im nächsten Schritt mit beispielhaften Daten bestückt werden. Dazu muss zuerst geklärt werden, aus welcher Quelle die Daten stammen sollen. Primär lassen sich die Quellen in zwei verschiedene Kategorien einteilen. Bei der ersten Methode bezieht man die Daten direkt von den veröffentlichenden Stellen. Dieser Weg ist der direkteste, jedoch muss man für jede Kommune eine eigene Quelle finden. Einige Kommunen wie Kiel bietet ihre Daten zum Abruf an (Landeshauptstadt Kiel, o. J.). Gerade kleinere Kommunen haben aber häufig kein solches Angebot (Krabina & Wiedemann, 2019) und außerdem läuft man Gefahr, dass man eine mögliche Quelle übersieht, da es keine zentrale Speicherung gibt.

Deswegen bietet es sich an, einen Blick auf die zweite Methode zu werfen. Diese nutzt zentrale Open Data Portale wie das Open Data Portal Schleswig-Holstein oder GovData als Informationsbasis. In diesen werden die Daten von unterschiedlichen Anbietern zentral zur Verfügung gestellt, sodass man für alle Datensätze nur eine oder wenige Quellen nutzen muss. Gleichzeitig sind diese in der Bedienung einfach gehalten und verfügen über gute APIs, um die Daten automatisiert verarbeiten zu können. Aus diesem Grund stammen die Datensätze für den Musterdaten katalog aus dem Open Data Portal Schleswig-Holstein, da dort genügend geeignete Daten für eine beispielhafte Bestückung vorhanden sind.

Im Musterdaten katalog wurden bisher nur Datensätze aus der Landeshauptstadt Kiel und der Kommune Norderstedt verwendet. Dies beruht darauf, dass die insgesamt

8.328 Datensätze im Open Data Portal Schleswig-Holsteins den Rahmen dieser Arbeit sprengen und nur einen geringen Mehrwert bäten, da der Entstehungsprozess des Musterdatenkataloges sich nicht ändern würde. Lediglich die Auswertung der Datensätze wäre aussagekräftiger. Zusätzlich sind die meisten Daten auf Landesebene aggregiert, was wiederum andere Anforderungen stellt, als wenn man nur Kommunen vergleicht. Da das primäre Ziel die Ausarbeitung eines Musterdatenkataloges ist, wurde die Bestückung auf diese Beispiele reduziert. Dennoch werden die beiden Kommunen mit allen Datensätzen von ihnen repräsentiert, sodass eine Auswertung bezüglich dieser Informationen trotzdem interessante Trends aufweisen kann.

Einige Prozesse der Erstellung eines Musterdatenkataloges können und sollten automatisiert werden, da selbst nur mit diesen beiden Kommunen noch 1.136 Datensätze in den Musterdatenkatalog einzupflegen sind. Dies manuell zu übertragen nähme einen langen Zeitraum in Anspruch, aber der immer gleiche Ablauf ermöglicht es, diesen Prozess zu automatisieren. Das Open Data Portal Schleswig-Holstein bietet eine CKAN-API an, über die verschiedene Daten aus dem Portal abgerufen werden können. Leider finden sich auf der Seite selbst keine Hinweise, wie die http-Anfragen hierfür aufgebaut sein müssen. Sie sind aber größtenteils sehr ähnlich zu den Demonstrationen in der CKAN-API Dokumentation (CKAN Association, 2018). Eingebettet in zwei Python-Skripte konnten somit die Daten in den Musterdatenkatalog übertragen werden. Alle erstellten Dateien und Skripte finden sich im Anhang.

Ein erstes Skript (Anhang 4) erstellt eine CSV-Datei, welche den Namen und URL von jedem Datensatz enthält (Anhang 2). Die Datensätze werden über die API mit „https://opendata.schleswig-holstein.de/api/action/package_list“ abgerufen. Diese Anfrage gibt ein JSON-Objekt zurück, welches dann in eine CSV-Datei umformatiert wird. Ein zweites Skript (Anhang 5) liest aus dieser CSV-Datei und nutzt die ID, um die Metadaten des Datensatzes unter „https://opendata.schleswig-holstein.de/api/action/package_show?id=<id>“ abzurufen. Wenn der Datensatz aus einer der gewünschten Kommunen stammt, werden relevante Metadaten abgespeichert. Dieser Prozess wird für alle Datensätze wiederholt. Abschließend werden die Metadaten in einer weiteren CSV-Datei abgespeichert (Anhang 3).

Aus dieser CSV-Datei lassen sich nun die Metadaten der Datensätze in den Musterdatenkatalog kopieren. Im Anschluss daran müssen für jeden Datensatz die Informationen bezüglich der Struktur Thema-Bezeichnung-Art festgelegt werden. Da

diese sich aus keinen Metadaten direkt ergeben, kann dieser Prozess nicht automatisiert werden. Die Musterdatensätze werden dann aus diesen Informationen automatisch generiert. Um das Potenzial zu bilden, wurden die erstellten Musterdatensätze mit denen aus Nordrhein-Westfalen vereinigt und Duplikate entfernt. Abschließend werden noch wie zuvor beschrieben statistische Merkmale der Datensätze erhoben. Nachdem dieser Musterdatenkatalog fertig erstellt ist, wird er wiederum als CSV-Dateien und JSON-Objekt exportiert.

5.2.3 Analyse des Musterdatenkataloges SH

Aus den 8.328 Datensätzen, die im Open Data Portal Schleswig-Holstein gefunden wurden, lassen sich 802 auf die Landeshauptstadt Kiel und 334 auf die Kommune Norderstedt zurückführen. Insgesamt wurden demnach 1.136 Datensätze in den Musterdatenkatalog eingepflegt. Die 802 Datensätze der Landeshauptstadt Kiel werden 57 Musterdatensätzen zugeordnet, die 336 Datensätze der Kommune Norderstedt 16. Damit scheint die Anzahl der Datensätze, die einem Musterdatensatz zugeordnet werden, wesentlich größer zu sein als im Musterdatenkatalog aus Nordrhein-Westfalen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass von 802 Datensätzen aus Kiel 674 auf Protokolle von Gremiensitzungen zurückzuführen sind, welche aber alle demselben Musterdatensatz zugeordnet werden. In Norderstedt liegt mit 305 Bauzeichnungen ein ähnliches Phänomen vor. Diese Datensätze verzerren die Ergebnisse, weshalb in dieser Auswertung nicht nur auf den einfachen Durchschnitt, sondern auch auf den Durchschnitt bereinigt von diesen beiden Extremwerten zurückgegriffen wird. Der Median liefert aufgrund der häufig nur im Kommastellenbereich liegenden Unterschiede keine sinnvolle Berechnungsbasis.

Bezüglich des Potenzials lässt sich sagen, dass die Kommunen beide noch ein großes Potenzial aufweisen. In Kiel fehlen derzeit bezüglich des Potenzials aus Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein noch 250 Musterdatensätze, in Norderstedt noch 291. Ebenfalls fehlt auch zu bestehenden Musterdatensätzen ein vielfältigeres Angebot bezüglich der Art der Veröffentlichungen (Statistiken, Standorte etc.). In Kiel sind viele Daten statistisch erfasst, während Norderstedt viele Standortdaten von Einrichtungen, Straßen etc. veröffentlicht hat. Solche Daten fehlen in Kiel noch vollständig. Auf der anderen Seite fehlen in Norderstedt die Protokolle von Gremiensitzungen, welche in Kiel bereits in einem ausführlichen Umfang bereitgestellt werden.

Zu einem Musterdatensatz werden im Schnitt 16,46 Datensätze zugeordnet. Unterteilt man dies nach Kommune, so sind es in Kiel 14,07 und in Norderstedt 20,86. Bereinigt man dieses Ergebnis von den oben genannten beiden Extremwerten, erhält man stattdessen die Werte 2,25 für Kiel, 1,88 für Norderstedt bzw. 2,29 insgesamt. Damit ähnelt die Tiefe des Angebots den Ergebnissen aus dem Musterdatenkatalog aus Nordrhein-Westfalen. Die Breite des Angebotes fällt mit insgesamt 69 Musterdatensätzen im Vergleich zu den Kommunen in Nordrhein-Westfalen geringer aus. Auch die Kommunen einzeln (Kiel 57 Musterdatensätze, Norderstedt: 16 Musterdatensätze) liegen unter dem Schnitt von 90,8 Musterdatensätzen pro Kommune in Nordrhein-Westfalen.

Wirft man einen Blick auf die DCAT-Kategorien, so fällt auf, dass in einigen Kategorien noch gar keine Daten veröffentlicht wurden. Darunter fallen die Kategorien Energie, Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel, Wissenschaft und Technologie sowie für die Kommune Norderstedt die Kategorien Gesundheit und Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit. In diesen Kategorien sollte besonders auf mögliches Potenzial geschaut werden. Dabei sollte aber auch beachtet werden, dass einige Datensätze in diesem Bereich eventuell von anderen Behörden veröffentlicht werden, welche aber auf Landesebene koordiniert werden. So finden sich im Open Data Portal Schleswig-Holstein 884 Datensätze in der Kategorie Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.

Die meisten Datensätze sind in einem Open Government freundlichen Format abgespeichert. Bis auf die DOC- und PDF-Dateien sind alle maschinenlesbar (vgl. Tabelle 3). Bei den Bauzeichnungen wäre es zu überlegen, ob digitale Versionen angeboten werden, anstelle der Fotografien. Zusätzlich können DOC- in PDF- und XLSX- in CSV-Dateien exportiert werden, da diese dadurch in einem offenen Standard vorliegen würden. Bis auf die SHP-Dateien befinden sich alle Dateien in Formaten, die sich für die meisten nutzenden Personen ohne Probleme und weitere Installationen öffnen lassen, was für eine nutzerfreundliche Bedienung spricht.

Die Lizenzierung ist ebenfalls gelungen. Die Datenlizenz Deutschland und ihre Ableger wurden extra für den öffentlichen Sektor erstellt und räumen den Nutzenden weitreichende Weiternutzungs- und Verwertungsrechte ein. Dadurch sind die Anforderungen an Open Government Data zumindest im Groben für alle Datensätze der Kommunen erfüllt.

Im Vergleich mit dem Musterdatenkatalog aus Nordrhein-Westfalen fällt auf, dass die meisten Musterdatensätze bereits im Musterdatenkatalog aus Nordrhein-Westfalen vorhanden sind. Dennoch gibt es einige Phänomene, welche in Schleswig-Holstein aber nicht in Nordrhein-Westfalen zu finden sind. Diese beinhalten die Datensätze der Frachtbewegungen und dem Tourismus im Hafenbereich sowie den Bauzeichnungen. Die Protokolle der Gremiensitzungen sind in Nordrhein-Westfalen im Gegensatz zu Kiel nicht erfasst worden. Ebenfalls waren im Musterdatenkatalog aus Nordrhein-Westfalen die Schwimmbäder nur als eine Bezeichnung des Themas „Freizeit“ erfasst, Theater und Museen hingegen haben ein eigenes Thema. Der Musterdatensatz „Freizeit – Bäder“ lässt aber nicht auf die beschriebenen Besucherzahlen schließen, weshalb der Musterdatensatz „Schwimmbäder – Besucher“ zusätzlich eingeführt wurde. Generell besteht bei der Erstellung von Musterdatenkatalogen ein Spielraum in der Benennung, da sie kein kontrolliertes Vokabular haben.

6 Retrospektive

Durch die Erstellung eines Musterdatenkataloges sind einige Punkte aufgefallen, welche abschließend betrachtet werden sollen. Diese beziehen sich auf Ergebnisse und Erfahrungen aus dem Erstellungsprozess sowie bestehende Probleme und Lösungsansätze. Abschließend soll ein Ausblick auf die nächsten Schritte bezüglich Verwendung und Weiterentwicklung des Musterdatenkataloges gegeben werden. Zur Bewertung wurde ein Interview mit dem Open Data Beauftragten der Stadt Kiel geführt, um dessen fachliche Expertise und praktische Erfahrung in die Auswertung mit einzuarbeiten (Anhang 6).

6.1 Bewertung der Ergebnisse

Zuerst soll analysiert werden, ob die Einschätzungen aus Tabelle 1 geändert werden müssen. In Tabelle 4 findet sich die abschließende Bewertung dazu. Die Werte sind dabei so zu interpretieren, wie in 3.1 beschrieben. Dabei ist zu beachten, dass die Einschätzungen momentane Erfahrungen durch die Erstellung des Musterdatenkataloges und aus der Verwaltung durch das Interview widerspiegeln. Diese sind noch nicht durch die praktische Anwendung in den Behörden oder der Bevölkerung validiert. Die Problemfelder „Anpassungsbedarf der rechtlichen Rahmenbedingungen“ und „Schutz von öffentlichen und privaten Interessen“ werden weiterhin mit einer Null bewertet, da der Musterdatenkatalog für diese Probleme keine Lösungsansätze liefert.

Eines der Hauptziele des Musterdatenkataloges war, Unsicherheiten seitens der Behörden zu reduzieren. Dieses Ziel kann durch den Musterdatenkatalog in einem guten Umfang gelöst werden. Im Interview wurde bestätigt, dass Kommunen durch dieses aufbereitete Ergebnis voneinander lernen können (Anhang 6). Dabei gilt es zu beachten, dass auf das Angebot des Musterdatenkataloges hingewiesen werden muss und dass die meisten Angestellten von allein vermutlich nicht auf diesen zurückgreifen würden (Anhang 6). In den Behörden herrscht gerade bezüglich des Themas des Datenschutzes eine große Unsicherheit (Anhang 6). Die Informationen, was andere Kommunen veröffentlichen, können hierbei hilfreich sein. Eine Angst, z. B. personenbezogene Daten zu veröffentlichen, besteht aber weiterhin. Sucht man hingegen Inspiration, was noch veröffentlicht werden könnte, so kann der Katalog zur Erschließung neuer Themenfelder hilfreich sein (Anhang 6). Der Musterdatenkatalog kann demnach in einigen Punkten Unsicherheiten lösen, in manchen aber nicht, weshalb dieser Punkt abschließend mit einer Drei bewertet wird.

Bei dem Problemfeld „Informationsflut und Unübersichtlichkeit“ ist zwischen Nutzenden in der Bevölkerung und der Verwaltung zu unterscheiden. Für einige Menschen ist die tabellarische Darstellung in einer Datei angenehm, für andere jedoch nicht (Anhang 6). Ebenso werden normale Bürgerinnen und Bürger mit einigen Informationen wenig anfangen können und besonders anfangs auch mit dem Aufbau überfordert sein. Kommunen können allerdings ihre eigenen Datensätze über den Musterdatenkatalog, wenn er aktuell ist, im Überblick behalten. Gegenüber dem bisherigen Stand ist es ein Fortschritt, andere Lösungsansätze sind aber eventuell besser geeignet (Anhang 6). Deshalb wird dieses Problemfeld mit einer Zwei bewertet.

Die Problemfelder „Missdeutung und Fehlinterpretation“, „Veränderungsmanagement inkl. Personal und Finanzierung“ und „Widerstände seitens der Verwaltung“ werden durch den Musterdatenkatalog nur indirekt angesprochen. Der Musterdatenkatalog enthält nicht direkt die Hauptdaten der Datensätze, weist aber auf möglichen Quellen hin und kann dadurch das Risiko einer unterbewussten Missdeutung durch Fehlinterpretation einer einzelnen Quelle reduzieren. Vielleicht finden sich in der Verwaltung auch Personen, die durch den Katalog ein besonderes Interesse an Open Government Data entwickeln, dies ist aber eher unwahrscheinlich (Anhang 6). Ebenso finden sich Widerstände in der Verwaltung, die durch das Beispiel anderer Kommunen

reduziert werden könnten. Solche Widerstände sind aber nicht häufig vorzufinden (Anhang 6). Deshalb werden diese Kategorien allesamt mit einer Eins bewertet.

Auch wenn der Musterdatenkatalog keine Rahmenstrategie ist und keine klaren Handlungsanweisungen enthält, so kann dieser bei der Entwicklung solcher helfen. Die Orientierung an anderen Kommunen ist eine effektive Methode, wenn man nach Umsetzungsideen für Open Government Data sucht, da man vom Best Practice anderer Kommunen lernen kann (Anhang 6). Dieses Problemfeld wird deshalb weiterhin mit einer Drei bewertet.

Tabelle 4

Einschätzung der Lösbarkeit nach der Erstellung des Musterdatenkataloges

Problemfeld	Lösbarkeit
Anpassungsbedarf der rechtlichen Rahmenbedingungen	0
Schutz von öffentlichen und privaten Interessen	0
Unsicherheit seitens der Behörden	3
Informationsflut und Unübersichtlichkeit	2
Missdeutung und Fehlinterpretation	1
Veränderungsmanagement inkl. Personal und Finanzierung	1
Widerstände seitens der Verwaltung	1
Das Fehlen einer Rahmenstrategie und Handlungsanweisungen	3

Die Erstellung und Pflege eines solchen Musterdatenkataloges erfordert allerdings auch einiges an Zeit. Deshalb sollten sich vor der Erstellung Gedanken gemacht werden, welchen Zweck die Erstellung des Musterdatenkataloges hat und welche Informationen dieser enthalten sollte. Besonders wenn mehr Kommunen als die bisher vertretenen hinzugefügt werden, könnte sich der Aufwand erhöhen. Der Gesamtaufwand des Musterdatenkataloges setzt sich aus der Zeit zur Erstellung der Skripte, das manuelle Eintragen von Spalten sowie dem Korrigieren von Fehlern zusammen und lässt sich durch die folgende Gleichung beschreiben:

$$c_{gesamt} = kc_{Skript} + mnc_{manuell} + fc_{manuell}$$

Dabei beschreibt c den Aufwand zur Entwicklung eines Skripts, das manuelle Eintragen einer Zelle oder den Gesamtaufwand. Theoretisch fällt für jeden Eintrag in c eine individuelle Bearbeitungszeit an, sodass man z. B. $\sum_{i=0}^f c_{i\text{ manuell}}$ anstelle von $fc_{manuell}$ berechnen müsste. Da es sich hierbei aber um eine theoretische und grobe Abschätzung der Entwicklungszeit und keine konkrete Berechnung handelt, wird dies vernachlässigt. Die Anzahl der Datenportale wird mit k beschrieben, die Anzahl der Spalten, die manuell

ausgefüllt werden mit m , die Anzahl der Datensätze mit n und die Anzahl der Fehler mit f . Die Formel beruht auf den Annahmen, dass die Skripte für jedes Portal angepasst werden müssen und dass entstehende Fehler beim Datenabruf manuell korrigiert werden müssen. Die Anzahl der Kommunen hat demnach keinen direkten Effekt auf den Aufwand zur Erstellung, beeinflusst aber die Anzahl der Datensätze und die Anzahl der zu verwendenden Datenportale. Dies wiederum erhöht die Entwicklungszeit.

Der Hauptzweck eines Musterdatenkataloges ist, nach Tabelle 4 und dem geführten Interview, Kommunen dabei zu helfen, sich an anderen Kommunen zu orientieren. Hierfür sind z. B. die Informationen bezüglich des KGSt-Prozesskataloges, sowie einige Metadaten nicht besonders relevant. Es könnte auf diese verzichtet werden, um die Entwicklungszeit zu reduzieren. Die Pflege des Musterdatenkataloges ist zudem zeitintensiv, da begutachtet werden muss, welche Datensätze neu hinzugefügt wurden. Diese müssen daraufhin eingepflegt und andere Datensätze aktualisiert werden. Aus diesem Grund bietet es sich eher an, einen Musterdatenkatalog als Momentaufnahme zu gestalten oder nur jedes Quartal zu aktualisieren. Dies würde zudem eine Spezialisierung auf momentane Interessen ermöglichen, da nicht alle Metadaten und Informationen zu jedem Zeitpunkt aktualisiert werden müssen, sondern nur wenn ein besonderes Interesse zu diesen besteht. Unter Kapitel 6.4 finden sich zudem andere Projekte, welche den aktuellen Zeitpunkt besser widerspiegeln könnten.

Durch eine erhöhte Anzahl an Kommunen ist damit zu rechnen, dass die Übersicht etwas abnimmt. Dieses liegt dem Punkt zugrunde, dass unterschiedliche Kommunen, teilweise die Metadaten unterschiedlich ausfüllen, was bei der Auswertung zu Fehlern führen kann (vgl. KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019). Ebenfalls werden die Tabellen der Auswertungen mit jeder Kommune größer. Prinzipiell stehen aber auch eine große Anzahl an Kommunen einem Musterdatenkatalog nicht im Weg. Mehr Kommunen und folglich mehr Datensätze können hingegen weitere Musterdatensätze identifizieren. Im Interview wurde aber im Sinne der Übersichtlichkeit und auch der Arbeitsbelastung der Kommunen überlegt, ob bei einer großen Anzahl an kleinen Kommunen, wie in Schleswig-Holstein, nicht vielleicht die Kreise Open Government Data sammeln und einheitlich veröffentlichen sollten (Anhang 6).

6.2 Bestehende Probleme

Auch der entworfene Musterdatenkatalog weist einige bestehende Probleme auf. Wie bereits der Musterdatenkatalog aus Nordrhein-Westfalen leidet der entworfene

Musterdaten katalog immer noch unter einem unvollständigen Potenzial. Die Vereinigung der Potenziale der Musterdaten kataloge erweitert zwar das Potenzial, jedoch ist dieser Prozess ein sehr langfristiger und auf die Kooperation vieler Kommunen angewiesen. Außerdem ermöglicht dieses System zwar, dass sich die Kommunen untereinander annähern, explorative Erforschung von möglichen Musterdatensätzen wird dadurch allerdings noch nicht gefördert. Hierfür müssen andere Methoden entwickelt werden.

Ebenfalls enthält der Musterdaten katalog bisher nur zwei Kommunen, was für den Entwurf mit der beispielhaften Bestückung ausreicht. Dauerhaft werden allerdings noch weitere Kommunen benötigt, um die Aussagekraft und den Nutzen des Musterdaten kataloges zu vergrößern. Gleichzeitig bietet das Open Data Portal Schleswig-Holstein aber auch noch keine weiteren kommunalen Datensätze (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung, 2020).

Ein drittes Problem bildet die Abwägung zwischen Übersichtlichkeit und Informationsinhalt. Je mehr Datensätze und Metadaten in dem Musterdaten katalog eingebettet werden, desto größer werden die Tabellen und umso größer wird die Gefahr, dass zu einigen Spalten keine Informationen gefunden werden können (vgl. hierzu die JSON-Objekte der Metadaten der Datensätze im Open Data Portal Schleswig-Holstein). Als Folge dessen wird der Musterdaten katalog immer unübersichtlicher und einige Personengruppen können mit einigen Einträgen nicht viel anfangen (wie normale Bürgerinnen und Bürger mit dem KGSt-Prozesskatalog). Deshalb muss zwischen dem Aspekt der Tiefe und Breite des Angebots und dem Aspekt der Übersichtlichkeit abgewogen werden. Des Weiteren muss man sich überlegen, ob es noch alternative Möglichkeiten gibt, wie die Informationen anderen Personengruppen auf eine für diese angenehme Weise zugänglich gemacht werden können (Anhang 6).

Ein letztes Problem ist, dass das Angebot auch bei der Bevölkerung auf Bestätigung treffen muss. Bisher laufen solche Projekte häufig Gefahr, dass die Ergebnisse nicht richtig kommuniziert werden (Smidak et al., 2016, Anhang 6). Wenn ein Mehrwert durch einen Musterdaten katalog geschaffen werden soll, so muss dieser im Anschluss auch genutzt werden. Folgende vier Problemfelder lassen sich momentan noch feststellen:

1. Das Potenzial ist noch unvollständig.
2. Es sind noch nicht viele Kommunen eingebunden.
3. Abwägung zwischen Übersichtlichkeit und Breite / Tiefe

4. Das Wissen über die Existenz des Angebots ist noch nicht weit verbreitet.

6.3 Lösungsansätze

Zu diesen bestehenden Problematiken gibt es bereits einige Lösungsvorschläge: Wie beim Musterdatenkatalog Nordrhein-Westfalen angemerkt wurde, kann das erste Problem gelöst werden, indem mehr Kommunen in den Erstellungsprozess eingebunden werden (Krabina & Wiedemann, 2019). Betrachtet man die Erfahrungen aus der Erstellung des Musterdatenkataloges aus Schleswig-Holstein, so wurden nur 13 neue Musterdatensätze gefunden. Der Rest konnte bereits bestehenden zugeordnet werden. Auch wenn sich daraus noch keine Regelmäßigkeit ableiten lässt, so liegt die Vermutung nahe, dass der Grenzertrag an neuen Musterdatensätzen, wenn der Musterdatenkatalog erweitert wird, abnehmend ist, da irgendwann fast alle Musterdatensätze bereits existieren.

Wie bereits im Kapitel 6.2 erwähnt, sollte bezüglich des Potenzials auch außerhalb der Musterdatenkataloge gesucht werden, um zu verhindern, dass einige Themengebiete von allen Kommunen übersehen werden. Hierbei könnte sich ein Blick auf andere Kataloge, wie den LeiKa (Geschäfts- und Koordinierungsstelle Föderales Informationsmanagement beim Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, o. J.) und den KGSt-Prozesskatalog (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, 2019), lohnen. Diese orientieren sich an den Leistungen und Prozessen der Verwaltung. Es könnte überlegt werden, welche Daten dabei anfallen. Ebenfalls können durch Kreativitätstechniken zu bestehenden Musterdatensätzen verwandte oder vielleicht auch völlig unbekannte Musterdatensätze gefunden werden (z. B. Atelier für Ideen AG, o. J.).

Das zweite Problemfeld lässt sich ebenfalls dadurch lösen, dass der Musterdatenkatalog ausgeweitet wird. Allerdings steht man dabei vor der Hürde, dass man darauf angewiesen ist, dass Kommunen auch Daten hierfür veröffentlichen. Momentan existieren im Open Data Portal Schleswig-Holstein noch keine Datensätze von anderen Kommunen. Verwaltungsintern werden bereits mehr Daten angeboten (Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein, o. J.). Diese stammen aus den Kreisen Schleswig-Holsteins und umfassen momentan noch nicht öffentliche Daten, unter anderem aus den Kreisen Pinneberg, Kiel, Flensburg und Stormarn. Insgesamt sind 15 Kreise mit über 12.000 Datensätzen vertreten. Wie bereits bei der Erstellung des Musterdatenkataloges erläutert, sind diese Zahlen jedoch mit

Vorsicht zu genießen. Wenn man diese Datensätze veröffentlichen würde, könnte man eine Ausgangsbasis für eine Erweiterung des Musterdatenkataloges schaffen.

Das dritte Problemfeld lässt sich aufgrund des Widerspruches zwischen Übersichtlichkeit und Breite und Tiefe am besten durch eine Separation dieser lösen. Ein Open Data Cockpit (KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019b), könnte ein benutzerfreundliches Interface bieten und die Komplexität der normalen Bevölkerung verschleiern (Anhang 6). Solche Projekte erfüllen einen ähnlichen Zweck wie ein Musterdatenkatalog, sind in der Bedienung und Verständlichkeit allerdings einfacher zu handhaben, da einfach nach relevanten Informationen gefiltert werden kann. Allerdings ist der Aufwand in der Erstellung und Pflege höher als bei einem Musterdatenkatalog.

Zusätzlich dazu sollte bei der Erstellung von Musterdatenkatalogen immer überlegt werden, welchen Zweck der Katalog später erfüllen soll und auf die dafür relevanten Aspekte beschränkt werden. Dies erspart nicht nur Zeit, sondern verhindert auch, dass der Musterdatenkatalog mit unnötigen Informationen geflutet wird.

Das vierte Problemfeld ist nicht zwangsläufig ein Problem, es sollte aber besonders berücksichtigt werden. Um Open Data präsent zu machen sind für unterschiedliche Zielgruppen unterschiedliche Maßnahmen erforderlich (Anhang 6). Verwaltungintern bieten sich Workshops an, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das Angebot aufmerksam zu machen. Für die Außenwirkung ist ein wirksamer Internetauftritt relevant, der über das Angebot aufklärt. Mit technikaffinen Personen kann in Rahmen von Hackathons gearbeitet werden (Binzen & Kleemann, 2019, Anhang 6).

6.4 Nächste Schritte

Wenn weitere Projekte zum Thema von Musterdatenkatalogen in Zukunft durchgeführt werden sollen, können diese sich an den genannten Schritten orientieren. Bevor eine Weiterentwicklung des Musterdatenkataloges effizient sein kann, wird in Schleswig-Holstein eine größere Anzahl an Datensätzen auf kommunaler Ebene benötigt. Entsprechend sollten Bemühungen, Open Government Data zu veröffentlichen, zum Beispiel durch das Nutzen des ausgearbeiteten Potenzials, vorangetrieben werden. Alternativ können auch Überlegungen angestellt werden, ob ein ähnlicher Katalog mit verwaltungsinternen Daten ausgearbeitet werden soll. Dies benötigt allerdings die Zustimmung der beteiligten Kommunen und es muss beachtet werden, dass es sich dabei nicht um Open Government Data handelt, was den Nutzen für verwaltungsexterne Personen stark limitiert.

Sollte diese Hürde überwunden sein, steht der Umsetzung eines größeren Musterdatenkataloges nichts mehr im Wege. Für die Aufgabe der Anleitung anderer Kommunen sollte überlegt werden, welche Informationen hierfür wichtig sind und welche zugunsten der Entwicklungskosten und der Übersichtlichkeit ausgelassen werden könnten. Für eine detaillierte Auflistung der Metadaten gibt es bereits Lösungen im Open Data Portal Schleswig-Holstein, weshalb für einen einfachen Katalog nicht alle Metadaten übernommen werden müssen. Sind solche Fragen geklärt und mögliche Datensätze vorhanden, können unter vergleichsweise wenig Mehraufwand auch größere Musterdatenkataloge mit vielen beteiligten Kommunen entwickelt werden.

Für die Außenwirkung empfiehlt sich eine Online-Version des Musterdatenkataloges, ähnlich dem OGD-Cockpit (KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, 2019b), umzusetzen. Diese gibt sowohl verwaltungsinternen als auch -externen Personen die Möglichkeit eine klare, übersichtliche Auflistung der Datensätze und ihrer Metadaten zu bekommen, was in einer Tabellenstruktur kaum zu schaffen ist.

Die Existenz solcher Angebote sollte durch Veranstaltungen und Hinweise auf den Webseiten der Behörden gut kommuniziert werden, damit Open Government Data auch der Öffentlichkeit zugutekommt und von dieser genutzt wird.

7 Zusammenfassung

Open Government Data ist eine Thematik, welche in Zukunft die Verwaltung in Deutschland weiter beschäftigen wird. Trotz momentaner Bemühungen, das Thema in Deutschland voranzutreiben und auch einigen Umsetzungen auf diesem Gebiet, ist Deutschland verglichen mit anderen Ländern diesbezüglich noch nicht weit entwickelt. Dies macht sich in einigen Problemen bemerkbar. Zu diesen zählt vor allem, dass aufseiten der Behörden eine große Unsicherheit besteht, wie man mit dem Thema Open Government Data umgehen soll, da häufig keine klare Rahmenstrategie existiert. Ebenfalls können offene Daten zu einer Informationsflut führen, in der sich Bürgerinnen und Bürger nicht zurechtfinden.

Ein möglicher Lösungsansatz für diese Problemfelder stellen Musterdatenkataloge dar. Diese listen in einer Tabelle alle Datensätze einer Verwaltungseinheit mit ihren Metadaten auf und ordnen diese einem Musterdatensatz zu. Dadurch kann analysiert werden, in welchen Themenbereichen bereits viele Datensätze

verfügbar sind und in welchen noch nicht. In Nordrhein-Westfalen existiert bereits ein solcher Musterdatenkatalog. Bei der Erstellung zu diesem ist aufgefallen, dass, um den Mehrwert zu erhöhen, noch mehr Musterdatensätze ausgearbeitet werden müssen. Ebenfalls richtet sich dieser Musterdatenkatalog bisher nur an Verwaltungsexperten.

Auf dieser Grundlage wurde ein Musterdatenkatalog für Schleswig-Holstein entworfen. Um vorherige Probleme zu lösen, wurde der Musterdatenkatalog etwas einfacher gestaltet, damit auch nicht verwaltungsinterne Personen berücksichtigt werden, und die Musterdatensätze aus Nordrhein-Westfalen übernommen. Durch die Vereinigung der Musterdatensätze wächst das Potenzial mit jedem Musterdatenkatalog an. Dennoch ist die Menge an Musterdatensätzen trotz der insgesamt über 1000 Datensätzen des Musterdatenkataloges Schleswig-Holsteins nur gering angestiegen, weshalb es sich empfehlen würde, zukünftig auch außerhalb dieses Systems nach Musterdatensätzen zu suchen. Um die Nutzungsfreundlichkeit weiter zu verbessern, würde es sich zudem anbieten, eine interaktive Webseite zu bauen, welche die Komplexität des Musterdatenkataloges, wenn für den Betrachtenden nicht notwendig, verschleiert.

8 Literaturverzeichnis

- Agarwal, R., & Bayus, B. L. (2002). The Market Evolution and Sales Takeoff of Product Innovations. *Management Science*, 48(8), 1024–1041. doi: 10.1287/mnsc.48.8.1024.167
- Atelier für Ideen AG. (o. J.). *Kreativitätstechniken und Ideenfindung für mehr Ideen— Ideenfindung*. Abgerufen von <https://www.ideenfindung.de/%C3%9Cbersicht-Liste-Kreativitaetstechniken-Ideenfindung.html> [12.08.2020]
- Binzen, M., & Kleemann, M. (2019). Hackathons mit Nutzung von Open Data – der Wert von frei zugänglichen Daten. *Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement*, 1/2019, 46–56. doi: 10.12902/zfv-0241-2018
- Blank, M. (2019). *Open data maturity report 2019*. Abgerufen von <https://data.europa.eu/doi/10.2830/073835>

Informationsfreiheitsgesetz (IFG) idF vom 05.09.2005 (BGBl. I S. 2722) zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 20.11.2019 (BGBl. I S. 1626).

Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG) idF vom 13.12.2006 (BGBl. I S. 2913) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.07.2015 (BGBl. I S. 1162).

Burwell, S., VanRoekel, S., Park, T., & Mancini, D. (2013). *M-13-13*. Abgerufen von <https://digital.gov/open-data-policy-m-13-13/>

CKAN Association. (2018). *API guide—CKAN 2.8.2 documentation*. Abgerufen von <https://docs.ckan.org/en/2.8/api/> [26.06.2020]

Creative Commons. (o. J.). *Creative Commons—CC0 1.0 Universell*. Abgerufen von <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de> [08.06.2020]

Dapp, M. M., Balta, D., Palmeshofer, W., Krcmar, H., & Kuzev, P. (Hrsg.) (2016). *Open Data. The Benefits: Das volkswirtschaftliche Potential für Deutschland*. Abgerufen von https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=3fbb9ec5-096c-076e-1cc4-473cd84784df&groupId=252038

Richtlinie 2003/98/EG, idF vom 17.11.2013 zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/37/EU vom 26.06.2013

Richtlinie 2006/123/EG, idF vom 12.12.2006

Richtlinie 2007/2/EG, idF vom 14.03.2007 zuletzt geändert durch Verordnung 2019/1010 vom 05.06.2019

Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 idF vom 04.05.2016 zuletzt geändert durch ABI. L 127 vom 23.05.2018

Europarat. (1981). *Empfehlung des Ministerkomitees des Europarates Nr. R (1981) 19*. Abgerufen von <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804f7a6e>

Europarat. (2002). *Empfehlung des Ministerkomitees des Europarates Nr. R (2002) 2*. Abgerufen von <http://www.egmr.org/minkom/ch/rec2002-2.pdf>

- Geschäfts- und Koordinierungsstelle Föderales Informationsmanagement beim Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt. (o. J.). *Leika-Leistungskatalog*. Abgerufen von <https://fimportal.de/kataloge#download-leistungen>
- Geschäfts- und Koordinierungsstelle GovData. (2020). *GovData*. Abgerufen von: <https://www.govdata.de/> [05.04.2020]
- IG Collaboratory. (2010). *Offene Staatskunst—Bessere Politik durch Open Government*. Abgerufen von <https://www.tagesspiegel.de/downloads/1956330/2/offene-staatskunst.pdf>
- Innenministerium Nordrhein-Westfalen. (2008). *Landeseinheitlicher Produktrahmen und Produktrahmenplan*. Abgerufen von <https://docplayer.org/16153140-Landeseinheitlicher-produktrahmen-und-produktrahmenplan.html>
- IT-Planungsrat. (2014). *Handbuch LeiKa-plus*. Abgerufen von <https://fimportal.de/dokumente>
- KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung. (2019a). *Musterdatenkatalog Nordrhein-Westfalen*. Abgerufen von https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Smart_Country/Musterdatenkatalog__Excel__Version_1.1.xlsx
- KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung. (2019b). *Musterdatenkatalog – OGD Cockpit*. Abgerufen von: <https://www.ogdcockpit.eu/Musterdatenkatalog> [14.05.2020]
- Klessmann, J., Denker, P., Schieferdecker, I., & Schultz, S. (2012). *Open Government Data Deutschland*. Abgerufen von https://www.verwaltung-innovativ.de/SharedDocs/Publikationen/eGovernment/open_government_data_deutschland_langfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=5
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement. (2019). *KGSt-Prozesskatalog*. Abgerufen von https://www.kgst.de/dokumentdetails?path=/documents/20181/1725501/5-B-2018_KGSt-Prozesskatalog/0cc0058f-a535-89c3-cd88-50316cffee3a

- Krabina, B., Etlstorfer, T., & Valenta, A. (2017). *Big Data und Österreichs Städte*. Abgerufen von https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/staedtetag/2017/Tagungsunterlagen/AK2_Big%20Data%20und%20%C3%96sterreichs%20St%C3%A4dte%20V1.0.pdf
- Krabina, B., & Wiedemann, M. (2019). *Open Data in Kommunen*. Abgerufen von https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Smart_Country/AK_2_2019_05_08_ONLINE.pdf
- Ksoll, W., Schildhauer, T., & Beck, A. (2017). *Open Data – Wertschöpfung im digitalen Zeitalter* (1. Aufl.). Abgerufen von https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Smart_Country/OpenData_2017_final.pdf
- Kuzev, P. (2016). *Open Data—Die wichtigsten Fakten zu offenen Daten*. Abgerufen von: [Abgerufen von https://www.kas.de/de/einzeltitel/-/content/open-data1](https://www.kas.de/de/einzeltitel/-/content/open-data1)
- Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein. (o. J.). *Das schleswig-holsteinische Metainformationssystem (Version 3.0)*. Abgerufen von <https://sh-mis.gdi-sh.de/catalog/Start.do> [06.07.2020]
- Landeshauptstadt Kiel. (o. J.). *Open Data der Kieler Stadtverwaltung*. Abgerufen von https://www.kiel.de/de/kiel_zukunft/statistik_kieler_zahlen/open_data/index.php?ca t=liste [06.06.2020]
- Maude, F. (2012). *Open data white paper: Unleashing the potential*. Abgerufen von [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach ment_data/file/78946/CM8353_acc.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/78946/CM8353_acc.pdf)
- Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung. (2019). *Open Data Schleswig-Holstein*. Landesportal Schleswig-Holstein. Abgerufen von <https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset> [05.04.2020]
- Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. (2020). *Open.NRW*. Abgerufen von <https://open.nrw/> [05.06.2020]

-
- New, J. (2016). USA - Mission erfüllt—Fast. In T. Wangermann (Hrsg.), *Open Data aus internationaler Perspektive: Länderberichte aus Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Japan, Österreich, den Philippinen, Polen und den USA zum Stand von Open Data*. Abgerufen von <https://www.data.gv.at/wp-content/uploads/2016/07/Open-Data-aus-internationaler-Perspektive.pdf>
- Open Data Working Group. (2007). *8 Principles of Open Government Data*. Abgerufen von https://public.resource.org/8_principles.html [05.06.2020]
- Open Knowledge Foundation. (2015). *Global Open Data Index*. Abgerufen von <https://index.okfn.org/place/> [05.06.2020]
- Smidak, M., Morrison, A., & Sinner, R. (2016). Großbritannien—Ein Musterland in Europa. In T. Wangermann (Hrsg.), *Open Data aus internationaler Perspektive: Länderberichte aus Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Japan, Österreich, den Philippinen, Polen und den USA zum Stand von Open Data*. Abgerufen von <https://www.data.gv.at/wp-content/uploads/2016/07/Open-Data-aus-internationaler-Perspektive.pdf>
- Sunlight Foundation. (2010). *Ten Principles For Opening Up Government Information*. Sunlight Foundation. Abgerufen von <https://sunlightfoundation.com/policy/documents/ten-open-data-principles/> [06.02.2020]
- van Ooijen, C., Ubdali, B., & Welby, B. (2019). A data-driven public sector: Enabling the strategic use of data for productive, inclusive and trustworthy governance. *OECD Working Papers on Public Governance*, 33. doi: 10.1787/09ab162c-en
- Von Lucke, J., & Geiger, C. (2010). *Open Government-Öffnung von Staat und Verwaltung*. Abgerufen von https://www.zu.de/institute/togi/assets/pdf/JvL-100509-Open_Government-V2.pdf
- Wiedemann, M. (2020). *Musterdaten katalog: Welche offenen Daten stellen Kommunen zur Verfügung?* Abgerufen von <https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere->

projekte/smart-country/projektnachrichten/musterdatenkatalog-welche-offenen-
daten-stellen-kommunen-zur-verfuegung [04.05.2020]

9 Anhang

1. Musterdatenkatalog SH
2. CSV „package_list“
3. CSV „package_show“
4. Python-Skript „Script package_list“
5. Python-Skript „Script package_show“
6. Interviewtranskript
7. Interviewleitfaden

Eidesstattliche Erklärung über das selbstständige Verfassen der Arbeit

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinne nach anderen Texten entnommen sind, wurden unter Angabe der Quellen (einschließlich des World Wide Web und anderer elektronischer Text- und Datensammlungen) und nach den üblichen Regeln des wissenschaftlichen Zitierens nachgewiesen. Dies gilt auch für Zeichnungen, bildliche Darstellungen, Skizzen, Tabellen und dergleichen. Mir ist bewusst, dass wahrheitswidrige Angaben als Täuschungsversuch behandelt werden und dass bei einem Täuschungsverdacht sämtliche Verfahren der Plagiatserkennung angewandt werden können.

Datum: 21.09.2020

Name: Finn Lukas Guski
(maschinenschriftlich)

Unterschrift: